

МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

XXXV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО -
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПСИХОЛОГИЯ И **ПЕДАГОГИКА** В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ВЫЗОВЫ И **РЕШЕНИЯ**

×СБОРНИК ДОКЛАДОВ×

ГОРОД МОСКВА

04/07/2015

**МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГИИ И
ПЕДАГОГИКИ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**XXXV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ**

**«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ»**

(04 июля 2015 г.)

г. Москва – 2015

© Московский научный центр психологии и педагогики

УДК 159
ББК Ю88
ISSN: 0869-2321

Сборник публикаций Московского научного центра психологии и педагогики по материалам международной научно-практической конференции: «Психология и педагогика в современном мире: вызовы и решения» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Московский научный центр психологии и педагогики, 2015. – 68.
ISSN: 6827-2321

Тираж – 300 шт.

УДК 159
ББК Ю88
ISSN: 0869-2321

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Московский научный центр психологии и педагогики

Электронная почта: conference@mcpps.ru

Официальный сайт: <http://www.mcpps.ru>

СОДЕРДАНИЕ

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Гутман Ю. Э.

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 5

Варлакова Ю. В., Ломаковская И.С.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ В СИТУАЦИИ
УТРАТЫ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 8

Филатов-Бекман С. А.

О КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ
НАУКЕ..... 11

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Белоусова Н.А.

«ТИПОЛОГИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ОБ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ
INTERNET» 15

Радовель М.Р.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА РОССИЯНИ И ИХ ДЕТЕРМИНАНТЫ
(КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ)..... 18

ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ

Скворцов К. В.

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА И
ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ НОВГОРОДА В ПЕРИОД XII-XIII ВВ 22

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА

Пархоменко А.В.

РАЗВИТИЕ ONLINE-ОБУЧЕНИЯ 27

Рубинчик Ю.С.

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ
ИГР 30

Совкова Т.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО
ЯЗЫКА..... 32

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Сергиенко Ю.А., Суняйкина Т.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ.....	35
Стрелков В.И., Сафошин А.В. КОНТРОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД.....	38
Тверитина М.С. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ	42
Жукова Г.Н. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ	44
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ	
Агафонова Н.В. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ - ПЕРВОКУРСНИКОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ НА МАТЕРИАЛЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН.....	48
Чирьева И.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ.....	51
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	
Быстрицкая Е.В., Панова Н.А. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА.....	55
Виландеберк А.А., Маринина В.С. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	58
ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ	
Сушко В.Ю. КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОСТИ ИЛЛОКУТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БАКАЛАВРОВ ЛИНГВИСТИКИ.....	62
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ	
Жукова Н.А. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СУБЪЕКТНУЮ ПОЗИЦИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ	65

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Гутман Ю. Э
студентка II курса
Уральский Государственный Педагогический Университет
г. Екатеринбург, РФ

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Развитие эмоционально-волевой сферы является важнейшим аспектом формирования личности ребенка. Особое значение в развитии эмоций и воли детей играет дошкольный и младший школьный возраст [1 с.25].

В возрасте от 2 до 6 лет эмоции у детей имеют лабильный характер. Это проявляется в быстром переходе от одного эмоционального состояния к другому. Ребенок может начать плакать от обиды, и тут же громко засмеяться от радости, резко переключившись на новую игрушку. К тому же дети этого возраста склонны перенимать эмоции других детей и взрослых, находящихся рядом с ними.

В поведении 3-летнего ребенка можно заметить, как он действует под влиянием возникающих у него в данный момент желаний. А они неустойчивы, именно поэтому удержать интерес детей к какому-либо делу длительное время особенно сложно. Несмотря на это, его чувства очень сильны: и крик, и смех, и слезы – это все яркое проявление его переживаний. Так, любовь ребенка к матери побуждает малыша обнимать ее, целовать, произносить нежные слова, но это поведение не постоянный источник поступков, так как он еще не способен к длительному сочувствию и заботе о других, даже родных людей.

Дошкольный возраст является уникальным и решающим периодом развития ребенка, когда закладываются основы личности, вырабатывается воля, а так же развивается эмоциональная сфера.

Ребенок 4-х лет учится различать настоящие и надуманные эмоции. Применяя простые слова, дошкольник данной возрастной категории уже может объяснить свое состояние. Это говорит о том, что осознание им своего внутреннего мира поднялось на уровень выше. Со временем, ребенок понимает, как нужно вести себя в определенной ситуации, тем самым овладевает умением сдерживать сильные выражения чувств. Таким образом, у него появляются первые признаки воли.

Развитие воли осуществляется за счёт формирования сознательного контроля над непосредственным поведением при усвоении определенных правил поведения.

Волевая сфера формируется также и в процессе детской игры. При возникновении кратковременных желаний, вызванных заманчивой недоступностью игрушек, не находящихся в распоряжении ребенка, он вынужден отказываться от них в пользу главного желания играть. То есть, формируется и соподчинение ситуативных мотивов, и ответственность,

которую ребенок взял на себя, выделяя главный мотив своей деятельности [4 с. 87].

Вместе с усвоением языка у ребенка развивается и самоконтроль. С умением разговаривать старший дошкольник получает не только возможность общения с социумом, но и средство для эффективного управления своим поведением. С помощью речи он может сформулировать цель своих действий и спланировать их последовательность.

Сначала произвольное действие у детей формируется посредством просьбы со стороны взрослого [3 с.94]. Например, при выходе из квартиры мама призывает ребенка надеть обувь и завязать шнурки. Чуть позже, он учится сам отдавать себе команды и правильно определять порядок своих действий. Отсюда следует, что в период дошкольного детства у ребенка, благодаря ролевым играм и развитию речи, формируется ответственность и самоконтроль, что очень важно для успешного обучения в школе.

В младшем школьном возрасте школа и обучение требуют от ребенка понимания, осознания необходимости соблюдения определенных правил на уроке и во время выполнения учебных задач. Чрезвычайно важным является готовность эмоционально-волевой сферы ребенка, что означает достаточно высокий уровень произвольной регуляции эмоциональных состояний, сопровождающих учебные ситуации [2, с.132].

Важность готовности эмоциональной сферы видна напрямую. Переживая положительные эмоции, связанные с учебой, радость от познания нового, удовольствие от выполнения задания, приятное предчувствие высокой оценки создают благоприятный фон в учебной деятельности. А усиленная умственная работа без радости для ребенка может стать скучной и нежелательной.

Не только положительные, но еще и отрицательные переживания, а также реакция на них, формируются в процессе учебной деятельности. В случае ошибки или неудачи младших школьников начнет испытывать недовольство и разочарование. Это может привести к некоторым последствиям: плачь, упорный отказ от дальнейшей работы, безразличие к результатам своего обучения. Поскольку эмоциональная возбудимость в этом возрасте присуща всем младшим школьникам, то педагогам и родителям крайне сложно призвать ребенка не поддаваться своим чувствам. И все же это важная часть для становления личности современного младшего школьника.

Для волевой регуляции поведения ребенка характерно единство мотивационной и операционной сторон, что проявляется в отношении к трудностям и типичным способам их преодоления. Поэтому первостепенным действием для формирования воли является воспитание мотивов достижения цели, несмотря на разнообразные препятствия. Это способствует приобретению самостоятельно решать проблемы в учебной деятельности, которые обязательно будут появляться в школе.

Ребенок с высоким уровнем эмоционально-волевой готовности к школе умеет адекватно воспринимать задачи, поставленные взрослым, и соотносить их по степени сложности. В случае трудности выполнения задания, младший

школьник не боится обратиться за помощью, а также самостоятельно ищет способы решения задачи [5 с.63].

Показателем успешной адаптации к условиям школьного обучения будет являться первое психическое новообразование этого возраста – внутренняя позиция школьника. Это означает сформированное общее позитивное отношение ребенка к школе, готовность к выполнению требований учителя, признание его авторитета. Однако внутренняя позиция школьника не формируется автоматически в течение первых месяцев обучения, а является результатом совместной слаженной работы родителей, учителя и регулируемой активности самого младшего школьника.

В завершении рассмотрения генезиса эмоционально-волевой сферы хотелось бы отметить основные изменения в психике, личности и деятельности младшего школьника, как следствие его развития. В этом возрасте центром психического развития ребенка становится формирование произвольности всех психических процессов: памяти, внимания, мышления, организации деятельности. Младший школьник преодолевает свои желания и способен управлять своим поведением на основе заданных образцов.

Выполняя учебные задания, ребенок ищет удобные способы, выбирает и сопоставляет варианты действий, планирует их порядок и средства реализации. Чем больше этапов собственных действий может рассчитать школьник, тем успешнее воспитание самоконтроля у него.

Фиксирование соответствия или несоответствия результатов усвоенных знаний и освоенных навыков предполагает развитие адекватной самооценки. А самостоятельная подготовка в изучении учебного материала способствует формированию способности организовывать свою деятельность, контролировать и оценивать ее результаты.

Осознание цели и способов обучения в школе и дома является предпосылкой развития такого умения, как рефлексия – осмысление своих суждений и поступков с точки зрения их соответствия замыслу и условиям деятельности. Свидетельством этого является способность видеть особенности собственных действий, делать их предметом анализа, сравнивать с действиями других людей.

Усвоение всех этих новообразований означает, что младший школьник из объекта обучения становится его субъектом, и благодаря этому психика ребенка достигает необходимого уровня развития для обучения в средней школе.

Таким образом, эмоционально-волевая сфера – это важная составляющая психики ребенка. Развитие эмоций и воли у детей дошкольного и младшего школьного возраста является условием усвоения знаний ребенком, формирования умений и навыков, успешного обучения его в начальной школе.

Литература

1. Белкина, В. Н. Психология раннего и дошкольного детства [Текст] / В. Н. Белкина. – М. : Академический проект, 2005. – 256 с.
2. Гуткина, Н.И. Психологическая готовность к школе [Текст] / Н.И. Гуткина. – М. : Академический Проект, 2006. – 208 с.

3. Кулагина, И. Ю. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека [Текст] / И.Ю. Кулагина, В.Н. Коллоцкий. – М. : Академический проект, 2011. – 237 с.

4. Макарова, О.А. Роль игры в формировании эмоционально-волевой сферы ребенка [Текст] / О.А. Макарова, Т.В. Караваева // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – №6. – С. 87-88.

5. Малютина, С. В. Психологическая готовность дошкольников к школьному обучению [Текст] / С.В. Малютина // Проблемы и перспективы развития образования : материалы II междунар. науч. конф., Пермь. – 2012. – С. 63-65.

Варлакова Ю. В.,

магистрант кафедры психологии развития и возрастной психологии, М.П.

«Практическая психология образования» (сетевая)

Ломаковская И.С.

Научный руководитель - к. псих. н., доцент

Южный Федеральный Университет, г. Ростов-на-Дону, РФ

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ В СИТУАЦИИ УТРАТЫ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Проблема психолого-педагогической профилактики зависимого поведения несовершеннолетних в настоящее время приобрела наибольшую актуальность рассмотрения в связи с современной социальной ситуацией в мире, возрастанием социальных рисков в образовательном пространстве и как следствие проявление дезадаптивных форм поведения среди подрастающего поколения.

Понятие «риск» в контексте образовательного пространства, можно определить как степень подверженности субъектов образовательной среды различного рода опасностям, возникающих в ходе активного взаимодействия между ее участниками и, как правило, снижающие уровень ее эффективности и безопасности, прежде всего в плане психологического здоровья учащихся.

Важнейшей характеристикой обеспечения психологической безопасности образовательной среды, опираясь на разработанную концепцию Баевой И.А., является удовлетворение у ее участников потребности в личностно-доверительном общении, в целом создающее референтную значимость среды, способствуя, свободному от каких-либо проявлений психологического насилия взаимодействию ее участников[1, с. 3].

В целом, доверие как фундаментальное условие для конструктивного взаимодействия человека с миром, выступает как относительно самостоятельный социально-психологический феномен, проявляющееся как внутриличностное явление, сущность которого представлена в соотношении меры доверия к миру и меры доверия к себе. Понятие доверие в плане междисциплинарного подхода, может рассматриваться в контексте

современных социально-психологических, социологических и психологических исследований, также представлено как философская и этическая категория морали, применяется в психотерапевтических и психокоррекционных практиках[4].

В рамках психолого-педагогических исследований понятие доверие непосредственно связано с реализацией ведущих потребностей личности в процессе социального взаимодействия, где доверие выступает в качестве стержневого компонента построения доверительных отношений. Актуальная потребность в построении доверительных, интимно-личностных отношений наиболее характерна для детей старшего подросткового возраста, в силу психологических особенностей становления личности и новообразований в данном периоде. В плане формирования доверительных отношений у старших подростков наблюдается тенденция к увеличению социальной значимости доверительных отношений в структуре взаимодействия личности с ближайшим окружением (семья, группа сверстников, школьное окружение). Собственно посредством конструктивного доверительного межличностного взаимодействия, старший подросток реализует большинство возрастных, социальных потребностей и задач развития, включая профессиональное и личностное самоопределение.

Проблема доверительных отношений у старших школьников достаточно хорошо представлена в современных психолого-педагогических исследованиях в различных аспектах ее рассмотрения. Основная мысль исследователей сводится к выделению категории доверия и доверительных отношений в качестве важнейших компонентов межличностного взаимодействия старшего подростка. Доверительные отношения в целом имеют большое межличностное значение, выполняют специфические функции на каждом этапе онтогенетического развития личности (Савенкова И.В., 2010). При этом указывается, что «...доверие - важнейший компонент, позволяющий личности более или менее эффективно адаптироваться к новой социокультурной среде. Более того, снижение уровня выраженности доверия как к другим людям, так и к себе, можно квалифицировать как кризис доверия, который и выступает важнейшей причиной дезадаптации старшеклассников...» (Ломаковская И.С., 2005).

В связи с данными концептуальными положениями, ситуация утраты доверительных отношений или сложившихся конфликтных деформированных межличностных отношений со значимым ближайшим окружением старшего подростка приводит к нарушению эмоциональной стабильности их психологического состояния, что в свою очередь актуализирует тенденцию старших подростков к поиску «альтернативного» удовлетворения потребности в построении доверительных отношений и способа самовыражения, часто реализуемой в форме зависимого (аддиктивного) поведения.

Под зависимым поведением в целом, мы понимаем некую форму девиантного, деструктивного поведения, выражающаяся в злоупотреблении различными психоактивными веществами, а также формами активности, вызывающими временное состояние психологического комфорта и

удовлетворения, но в итоге приводящее к полной дезадаптации и психологической деформации личности в целом.

Говоря о зависимом поведении старших подростков мы, прежде всего, имеем виду поведение, основной целью которого является поиск объекта зависимости для удовлетворения деформированной потребности старших подростков в удовольствии, а достижение психологически комфортного состояния и удовлетворения за счет применения объектов зависимостей («аддиктов») – смыслом жизни. Под зависимым поведением понимается именно деструктивное развитие личности старшего подростка с применением объектов зависимости как факторов поддерживающих данное поведение и стимулирующих развитие деструктивной деятельности у старшего подростка с вытеснением других конструктивных форм активности на данном возрастном этапе.

В связи с чем, вопрос о психолого-педагогической профилактики зависимого поведения старших подростков в ситуации утраты доверительных отношений приобретает свою актуальность и своевременность рассмотрения. Под психолого-педагогической профилактикой зависимого поведения старших подростков мы понимаем, прежде всего, комплекс специально подобранных мер, направленных на выявление и предупреждение факторов, способствующих возникновению зависимого (аддиктивного) поведения, а также формирование устойчивых качеств личности, препятствующих образованию зависимостей[1, с. 362]

Сущность психолого-педагогической профилактики старших подростков в ситуации утраты доверительных отношений в данном контексте рассмотрения заключается в оказании своевременной психолого-педагогической помощи старшему подростку путем создания благоприятных условий для реализации его ведущих возрастных потребностей, в данном случае удовлетворении потребности в личностно-доверительном общении, принятии старшего подростка как самостоятельную личность в контексте образовательного пространства, с опорой на его индивидуальность и неповторимость.

Среди основных направлений психолого-педагогической профилактики зависимого поведения старших подростков, оказавшихся в ситуации утраты доверительных отношений, можно обозначить: своевременное диагностирование и профилактика деструктивных состояний, форм поведения и факторов, способствующих их проявлению; применение коррекционных или развивающих мероприятий по формированию устойчивых качеств личности и навыков конструктивного взаимодействия, препятствующих возникновению дезадаптивных состояний и форм поведения; организация и проведение консультативной и профилактической работы с родителями и ближайшим окружением; комплексное взаимодействие специалистов школы в вопросе психолого-педагогической профилактики зависимого поведения в ходе поддержки старших подростков в ситуации утраты доверительных отношений с задействованием определенных социально значимых факторов в данном возрасте.

Исходя из представленных нами данных анализа проблемы, можно сделать вывод о том, что вопрос о психолого-педагогической профилактике зависимого поведения старших подростков, находящихся в ситуации утраты доверительных отношений остается на сегодняшний день открытым для обсуждения и совместной выработки единой концепции в условиях обеспечения психологической безопасности участников образовательной среды, в целях повышения ее эффективности и надежности, обеспечивающих развитие личности в аспекте взаимодействия и сотрудничества в рамках образовательного пространства.

Литература:

1. Варлакова Ю.В., Рыжова О.С. Сущность психолого-педагогической профилактики зависимого поведения старших подростков в условиях общеобразовательного учреждения//Социально-педагогические проблемы детей и молодежи: сборник научных трудов (с международным участием), выпуск десятый. - Ростов-на-Дону, 2014. - 488 с.
2. Баева И.А., Якиманская И.С. Мониторинг психологической безопасности образовательной среды и качества образования в условиях модернизации//Электронный журнал «Психологическая наука и образование», 2013, № 1.
3. Ломаковская, И.С. Особенности кризиса доверия старшеклассников беженцев и вынужденных переселенцев на этапе самоопределения в новой социокультурной среде: Автореф. дис. ...канд. психол. наук. - Ростов-н/Д., 2005.
4. Савенкова И.В. Особенности доверительного общения подростков-делинквентов: Автореф. дис. ...канд.психол. наук. - Ростов-н/Д., 2010.
5. Скрипкина Т.П. Психология доверия. – М., 2000. – 264 с.

Филатов-Бекман С. А.

*Российская государственная специализированная академия искусств
Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского*

О КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКЕ

В статье рассматривается математическая музыка как результат компьютерно-музыкального моделирования в виде некоторой технологической линии, включающей генерацию числовых множеств и преобразование полученных чисел в акустические частоты; дается краткий анализ полученного звучания.

Ключевые слова: математическая музыка, компьютерно-музыкальное моделирование, музыкально-статистическая модель.

The article deals with the mathematical music and the computer-musical modelling in the form of a production line, including the generation of sets of numbers, describes how to convert the numbers obtained in the acoustic frequency, and also provides a analysis of the resulting sound.

Keywords: mathematical music, computer modelling musical, musical statistical model.

Одним из наиболее актуальных научных направлений наших дней является компьютерное моделирование, приобретающее в настоящее время ранг глобального, междисциплинарного направления.

Понятия модели и моделирования явно или неявно используются практически во всех областях знаний, однако наиболее общую (категориальную) форму они приобретают в современной информатике и кибернетике, определяя методологию изучения сложных системных конструкций – именно тех конструкций, которые можно рассматривать в качестве моделей большинства известных нам явлений и процессов.

Компьютерному моделированию присущ образ некоторой достаточно общей методологии, дополняющей естественнонаучные и гуманитарные научные дисциплины (физику, биологию, экономику, социологию и т. д.). Его основная роль проявляется в синтезе разных направлений, подчас весьма далеких друг от друга.

Перечислим ряд важнейших естественнонаучных вопросов, решение которых возможно лишь на основе методов компьютерного моделирования [1]. К ним относятся: энергетическая проблема (расчет и прогнозирование источников энергии), технологические и естественнонаучные задачи (создание элементной базы современной вычислительной техники, нанотехнологии и т. д.), расчет траекторий летательных аппаратов, экологические проблемы, моделирование климата, долгосрочный прогноз погоды и землетрясений, исследование солнечной активности. Сюда же следует отнести и ряд фундаментальных проблем (происхождение жизни, происхождение и эволюция Вселенной).

Можно сформулировать четыре уровня сложности проблем, решаемых методами компьютерного моделирования [1]. К первому из них принадлежат задачи, допускающие, наряду с компьютерным, также и аналитическое решение. Ко второму уровню относятся задачи, реализуемые только на основе компьютерных методов; это – практически все перечисленные выше важнейшие естественнонаучные проблемы. Третий уровень образуют вопросы, ответы на которые трудны даже для мощной вычислительной техники (к примеру, некоторые задачи глобального экономического прогноза, требующие колоссальных объемов вычислений). Названные уровни объединяются тем, что исходные уравнения для их описания известны.

К четвертому уровню принадлежат проблемы, для которых вопрос об исходных уравнениях практически лишен смысла. Это – область гуманитарных наук, психология, педагогика, музыкальная наука, художественное творчество и др.; к примеру, театральную постановку, литературный роман или кинофильм можно рассматривать как социально-психологическое моделирование.

В области истории, педагогики, музыкальной науки компьютерное моделирование делает лишь первые шаги. Комплекс методов, подходов, а порою и интуитивных догадок, сформулированных в течение последних 10 – 15

лет, объединяется иногда термином «мягкое моделирование». Это направление компьютерного моделирования чрезвычайно молодо, однако можно предположить, что у него есть многообещающие перспективы.

Как реализуются компьютерные методы в современной музыкальной науке? Одним из актуальных направлений музыкального искусства последних 30 – 40 лет является создание электроакустической музыки: компьютер становится как бы музыкальным соавтором композитора. В данном случае можно говорить о *компьютерной алгоритмической интерактивной музыке*.

Однако в основу машинного «музыкального» алгоритма может быть положен и иной – *достаточно жестко детерминированный* – процесс. Подобный процесс определяет генерацию и эволюцию явления, которое названо нами «*математической музыкой*». Она создается на основе авторской компьютерной музыкально-акустической модели MARC [1].

Алгоритм построения акустических звучностей включает формирование элементов числового множества как результата численного эксперимента. В соответствие данным элементам ставится звуковысотность; для реализации подобной операции разработана оригинальная программа-конвертор Cybercom, возвращающая музыкальный файл в формате MIDI. В простейшем случае темп, тембр и громкость полученного таким образом компьютерного музыкального звучания являются заранее фиксированными и не изменяются во времени. Таким образом, изменяется лишь звуковысотность; однако именно ее вариативность и порождает однопольную электронную звуковую линию.

Численные эксперименты основаны на шестой версии музыкально-акустической модели MARC, включающей т. н. линейное однородное уравнение притока тепла в слое земной атмосферы. Данное уравнение записано для т. н. «кинетической» (привычной всем нам, или «обычной») температуры. Эксперимент 6. 1 на основе шестой версии модели охватывает время интегрирования 24 часа с шагом 600 сек (на основе т. н. полностью неявной схемы). Результаты эксперимента представлены на рис. 1:

Рис. 1. Поле температуры в течение 24 часов, $\tau = 600$ сек, слой 0-50 км

Одноголосная звуковая линия, полученная на основе данного эксперимента, была преобразована в многоголосную ткань на основе программы – музыкального редактора. Полученный пример состоит из значительного количества голосов, образующих кластерные структуры; для данных кластеров характерен весьма обширный звук высотный диапазон (8 – 9 октав). Для данного примера характерны резкие противопоставления между звучностями, содержащими широкие «пустые» регистровые разрывы, и крайне уплотненными кластерами при стремительном раздвижении фактурного пространства:

The image displays a musical score in three systems, illustrating the transformation of a single melodic line into a complex multi-voice texture. The first system shows a single melodic line in the treble clef with a common time signature (C), moving from a low register to a high register. The second system shows the same melodic line in the treble clef, but with a dense cluster of notes in the bass clef, creating a wide register gap. The third system shows the melodic line in the treble clef with a dense cluster of notes in the bass clef, further illustrating the wide register gap and the resulting texture.

Применение программ – музыкальных редакторов предоставляет обширные возможности для музыкально-акустических экспериментов (при трансформации в т. н. волновой музыкальный формат). Таким образом, современные компьютерные возможности открывают увлекательные перспективы для применения методов компьютерного моделирования в ряде областей музыкальной науки.

Литература

1. Самарский А. А., Михайлов А. П. Математическое моделирование. Идеи. Методы. Примеры. – 2-е изд., испр. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 320 с.
2. Филатов-Бекман С. А. Введение в компьютерно-музыкальное моделирование: некоторые педагогические аспекты. – LAP LAMBERT Academic Publishing Saarbrucken Deutschland 2014. – 120 с.

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Белоусова Н.А.

*студентка 1 курса магистратуры
НОУВПО Гуманитарный университет
г. Екатеринбург, РФ*

«ТИПОЛОГИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ INTERNET»

В современном мире все чаще поднимаются вопросы безопасности личности. Влияние информационных технологий на общество в целом и на отдельную личность с каждым днем только возрастает. Средства массовой информации не только несут в общество разного рода информацию, но и, успешно манипулируют сознанием человека. Если современный человек уже имеет представление о таком понятии как реклама, и в большинстве случаев понимает, что ее основная цель -это увеличение прибыли, то, попадая в сети пространства Internet, даже взрослый человек не застрахован от восприятия негативной информации.

В XXI веке понятие «безопасность» значительно расширило свои границы, все больше говорят о психологической безопасности, и все чаще звучит понятие информационно-психологическая безопасность. Под психологической безопасностью понимается «специфическая мера стабильности психического состояния человека, во многом определяющая особенности реагирования людей на различные травматические ситуации, с которыми неизбежно сталкивается каждый человек в течение жизни: внешние трудности, болезни, проблемы с начальством, конфликты, изменение условий жизни, смена места работы и т.д.» [1, с.27]. Понятие информационно-психологической безопасности освещено в работах таких отечественных исследователей как Г. В. Грачев, А.И. Донцов, Е.Б. Перелыгина, О.Ю. Зотова, В.П. Зинченко, С. К. Рощин, В. А. Соснин, К. Д. Рыдченко, Д. Г. Попов, А. А. Чеботарева. По мнению Г.В. Грачева под информационно-психологической безопасностью понимается состояние защищенности личности от воздействия информационных факторов, вызывающих дисфункциональные социальные процессы. В связи с этим в современном обществе возникает переосмысление роли коммуникативных процессов, информационного взаимодействия. Не случайно, в современном мире появляется такое понятие как информационные войны, напрямую отражающее насколько возросло значение и влияние современных информационных ресурсов на жизнь человека. И.И. Тазин, анализируя «информационный продукт» пишет, что «информация, спроецированная на психику человека, формирует его «субъективную реальность», которая, в свою очередь, определяет его поступки, создавая тем самым реальность объективную» [3].

Если взрослый человек, обращаясь к ресурсам сети Internet, может контролировать процесс, разделяя информацию по характеру на

положительный контент и потенциально опасный, то ребенок младшего школьного возраста еще не способен к такому рода осмыслению своих действий в сети Internet. Рост информационных технологий естественным образом привел к их внедрению в учебный процесс. Дети уже в первом классе легко осваивают различные компьютерные программы. В домашних условиях они достаточно свободно пользуются поисковиком для получения какой-либо информации, и скачивают желаемые мультфильмы и игры. Естественно, что при этом возможность столкновения с негативной информацией достаточно высока. Г.У. Солдатова и Е.И. Рассказова выделили на российской выборке три родительских стратегии медиации: «1.Объяснения и поощрения; 2. Родительские запреты и ограничения; 3.Мониторинг» [4]. Однако, следует учитывать, что данные виды медиации действуют только при условии, что родители являются достаточно опытными пользователями сети Internet, умеют устанавливать соответствующие программы и имеют достаточно четкое представление об информационно-психологических угрозах, которые несет в себе данный информационный ресурс. Если при включении телевизора, в момент появления нежелательной информации родители могут просто переключить канал, то контроль действий ребенка в интернете должен быть обеспечен иными средствами.

Нами было проведено исследование, целью которого стало выявление основных факторов, способствующих обеспечению информационно-психологической безопасности детей в сети Internet. Испытуемыми были 50 человек в возрасте от 30 до 35 лет, родители детей младшего школьного возраста. Испытуемым было предложено сформулировать не менее пяти ассоциаций к понятию «безопасность ребенка в сети Internet». Полученная матрица ответов испытуемых была обработана с помощью кластерного анализа. В результате кластеризации было выделено 4 кластера, по которым, в зависимости от смыслового наполнения, все испытуемые были разделены на следующие группы:

Выделенные группы имеют следующие различия в восприятии информационно-психологической безопасности детей в сети Internet:

1 субгруппа (53%) - родители, по мнению которых информационно-психологическая безопасность детей в сети Internet, в первую очередь, зависит

только от контроля родителей. Контроль родителей, состоящий прежде всего в ограничении времени пользования и доступа к ресурса сети Internet.

2 субгруппа (21%) - родители, которые считают, что должна быть жесткая общественная и государственная цензура на сцены с насилием и сайты порнографического характера.

3 субгруппа (16%) - родители, которые считают, что в обеспечении информационно-психологической безопасности большое значение имеют такие средства как специальные фильтры, благодаря которым можно избежать рекламы, нежелательных контактов и тем самым обеспечить проверенность и достоверность информации.

4 субгруппа (10%) - родители, по мнению которых обеспечение информационно-психологической безопасности – это зона ответственности государственной политики, которая должна быть направлена на такие действия как запрет пропаганды, запрет на всплывающие окна, блокировка сайтов, продающих спиртное, различные курительные смеси, запрет националистических сайтов, цензура на сцены с насилием.

Исходя из полученных результатов, можно говорить о том, что большая часть из опрошенных нами респондентов в обеспечении информационно-психологической безопасности детей в сети Internet видит ведущую роль в контроле родителей, остальные возлагают ответственность либо на общественную цензуру, либо на государственную политику, либо на те же технические средства в виде фильтров. Если учитывать, что просветительская работа в России на сегодняшний момент остается недостаточной, законодательная база не совершенна, то можно предположить, что роль родителей в формировании у детей младшего школьного возраста понимания информационных угроз, а также в обеспечении информационно-психологической безопасности остается ведущей. А дети, родители которых, позаботятся в нужный момент об ограничении времени и доступа в Internet, будут изучать журнал посещений своего ребенка, установят специальные фильтры, будут максимально ограждены от негативного контента.

Литература

1. Донцов А.И. Психология безопасности: учеб. пособие для академического бакалавриата// А.И. Донцов, Ю.П. Зинченко, О.Ю. Зотова, Е.Б. Перельгина. – М.: Юрайт, 2015.

2. Грачев Г. В. Информационно-психологическая безопасность личности – состояние и возможности психологической защиты.// http://modernlib.ru/books/grachev_g/informacionnopsihologicheskaya_bezopasnost_lichnosti_sostoyanie_i_vozmozhnosti_psihologicheskoy_zaschiti/read/ Дата обращения: 28.06.2015г.

3. Тазин И.И. Правовое обеспечение информационно-психологической безопасности несовершеннолетних.//<http://psibook.com/articles/pravovoe-obespechenie-informatsionno-psihologicheskoy-bezopasnosti-nesovershennoletnih.html/> Дата обращения: 01.07.2015г.

4. Солдатова Г.У., Рассказова Е.И. Безопасность подростков в интернете: риски, совладание и родительская медиация.//Национальный психологический журнал-2014 - №3(15)-с.39-51. // <http://msupsyj.ru/articles/detail.php?article=5051//> Дата обращения: 02.07.2015г.

Радовель М.Р.
*профессор кафедры
Гуманитарных наук и межкультурной коммуникации,
Политехнический институт (филиал МАМИ),
г. Электросталь, Россия*

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА РОССИЯН И ИХ ДЕТЕРМИНАНТЫ (КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ)

Цель статьи – описать актуальные психологические качества современных россиян, важные характеристики их ценностного мира, опираясь при этом на материалы социологического опроса и используя комплексный корреляционный анализ. Речь пойдет, по существу, о «душевно-духовных» качествах населения, их месте в ценностном мире социума, а также об их детерминантах – социальных обстоятельствах, которыми данные качества в той или иной мере обусловлены. Имеются в виду, в частности, такие факторы, как *уровень благополучия* людей, *характеристики бедности*, *объективные возможности влияния на политику* государства. Именно они будут рассматриваться как предполагаемые детерминанты психологических характеристик населения, а также таких его качеств, как «чувство свободы», «готовность к активной социальной деятельности», «политическая инициативность».

Автор использовал для своего анализа ряд таблиц из двух ежегодников [1], [2]. К материалам этих таблиц был применен комплексный корреляционный метод с последующим осмыслением и авторской интерпретацией.

Начнем с использования таблицы 2.1 [2, 16], в которой представлены результаты ответа на вопрос «Какие чувства проявились, окрепли у окружающих Вас людей за последние годы?» В опросном листе, помимо варианта «Затруднились ответить», представлены 14 альтернативных чувств – таких, как: «надежда», «одиночество», «растерянность», «чувство свободы», «гордость за свой народ» и др. Разобьем весь этот список чувств на две группы по критерию «оптимизм – пессимизм» и обозначим, соответственно, как «позитивные чувства» и «негативные чувства». Вычислим средние показатели по каждой группе за период 2003-2014 гг. (иначе говоря, это средние рейтинги по группам, основанные на числе предпочтений респондентов по каждой позиции опросного листа). Обозначим эти средние показатели как «индексы» позитивных и негативных чувств – $I_{\text{позч}}$ и $I_{\text{негч}}$. Получим следующую таблицу.

Таблица 1

Динамика позитивных и негативных чувств

Индексы чувств	2003	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I _{негч}	29,9	17,37	12,75	19,75	15,12	14,12	14,62	17	13,3
I _{позч}	12,33	15,67	16,5	10,17	14,33	10,5	12,5	9,5	11,3

Графически эти данные можно представить следующим образом:

Рис. 1

Как видим, в течение почти всего этого периода негативные чувства (верхний график) доминируют над позитивными. Позитивные чувства, в основном, колеблются в узком числовом коридоре (пп. 10-15). Но если в начале (точка 1, 2003 г.) индексы позитивных и негативных чувств резко расходятся, то в конце (точка 9, 2014 г.) они почти сходятся. «Позитив» имеет тенденцию выравниваться с «негативом».

Но более интересным представляется вопрос о социальных детерминантах позитивных и негативных чувств, а также других психологических характеристик социума. Для выяснения этого вопроса, хотя бы в предварительном порядке, можно использовать корреляционный метод. Конечно, корреляционные связи, используемые в социо-гуманитарных науках, не идентичны функциональным и каузальным (причинно-следственным) связям, которые применяют в математических и естественных науках. Но вычисление корреляций между социальными факторами тоже может дать полезную информацию для определения важных детерминант и причин, действующих в рамках социума.

Ниже будут представлены корреляции между такими социальными факторами, как: 1) уровень благополучия населения, 2) характеристики бедности и 3) возможности влияния людей на политику государства (с одной стороны), и такими явлениями психологического плана, как: 1) позитивные и негативные чувства людей, 2) чувство свободы, 3) готовность россиянина к

активной социальной деятельности, 4) его политическая инициативность (с другой стороны).

Но при этом вполне правомерен вопрос: в какой мере можно полагаться на результаты предлагаемого корреляционного анализа? Ведь имеется, как будто бы, целый ряд противопоказаний. Например, как можно доверять вычисленной корреляции между достаточно разнородными результатами опросов, полученными в разных географических точках и в различных условиях (несмотря на все заверения об их репрезентативности)? Далее, мы намерены говорить об *объективных* социальных факторах, которые в той или иной мере определяют конкретные психологические качества населения, и при этом информацию о таких, якобы объективных факторах получаем методом опроса, т.е. из уст респондентов, которые, конечно же, могут ошибаться или быть неискренними. Наконец, при широком использовании в процессе корреляционного анализа метода индексации (включающего известный момент искусственности) также не исключена возможность ошибок и погрешностей.

Любопытно, что при всем этом вычисленные корреляции оказываются, как правило (хотя и не всегда), весьма естественными, вполне ожидаемыми и убедительными. И практическая ценность их в том, что в них предлагается четкая количественная оценка интенсивности воздействия одних социальных факторов на другие, что очень важно для более успешной организации социальной деятельности. Вот, к примеру, полученная на основе корреляционного анализа и представленная в схеме картина вероятного взаимовлияния фактора бедности и трех психологических характеристик населения.

Здесь приведены соответствующие коэффициенты корреляции, знак «+» означает прямую, а «-» обратную корреляцию. (Для анализа использованы таблицы: 2.25 [2,23], 4.1.2 [2,46], 4.2.5 [2,46] и график 6.2 [2,63]). Представляется вполне естественным, что бедность «гармонирует» с негативными чувствами: коэффициент прямой корреляции $K=+0,9$ (очень высокий), и одновременно этот же социальный фактор находится в обратной связи с «чувством свободы» ($K=-0,5$) и «инициативностью» ($K=-0,6$). И то, и другое считается средней по силе плотностью связи между двумя социальными явлениями (процессами).

Но, пожалуй, более интересны, информативны и поучительны случаи, когда вычисленная корреляция оказывается неожиданной, непонятной и даже парадоксальной. Приведем один из таких примеров. Корреляция между «чувством надежды» (из набора позитивных чувств) и «социальной

активностью» $K=-0,81$. Очевидно, это можно объяснить тем, что «надежда» в данном случае (как и некоторые другие, по видимости, «позитивные» качества) связана не столько с расчетом на собственные силы и инициативу, сколько с надеждой на государство, на власть. Т.е. имеет место доминирование патерналистских настроений у населения.

Ниже приведена таблица, в которой соотнесены три социальные детерминанты и пять психологических качеств, представлены соответствующие корреляционные коэффициенты. Некоторые корреляции вполне естественны и ожидаемы, а некоторые вызывают вопросы. Например, корреляция между фактором благополучия и позитивными чувствами ($K=-0,52$). Но не потому, что вычисления были неверны, а потому, что за ними стоят некоторые скрытые факторы, требующие выявления и специального анализа.

Таблица 2

**Корреляции между детерминантами
и психологическими качествами**

Социальные детерминанты	Позит. чувства	Негат. чувства	Чувство свободы	Активн. настрой	Инициативность
Фактор благополучия	-0,52	-0,03	+0,52	-0,56	+0,03
Фактор бедности	+0,09	+0,90	-0,50	-0,21	-0,64
Политич. возможности	+0,69	+0,26	-0,99	+0,30	-0,23

ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ

Скворцов К. В.

*канд. пед. наук, доцент, учитель высшей квалификационной категории,
учитель истории и социально-политических дисциплин заведующий
кафедрой «Русский язык и межкультурная коммуникация» ФГБОУ ВПО
МГУПС (МИИТ) Москва,*

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА И ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ НОВГОРОДА В ПЕРИОД XII-XIII ВВ

Skvortsov Konstantin Viktorovich,
Candidate of pedagogical sciences, associate professor,

Новгородская земля-малая Родина большой страны

В статье рассматриваются аспекты становления российской государственности. Уходящий 2014 год был посвящен году культуры. Таким образом, интерес к государству, государственности является актуальным: правление, смена власти, государственное правление, оценка деятельности – основные ключевые аспекты, изложенные в данной статье.

Слова- князь, правление, династия, культура, рюриковичи, летописи, Нестор, посад.

Интерес к истории культуры не угасает, с каждым годом, столетием отделяющим нас от истоков возникновения государственности на Руси, - возникает больше вопросов, тайн и домыслов. 2014 год - год культуры - он завершился.

Новый -2015 идет под знаком года литературы. Школа, вуз - общество дают учащемуся, студенту минимум базовых знаний о истории родного края, земли. Но, увы, немногие помнят, знают и чтут традиции предков, пращуров наших; данная статья направлена на воспроизведение того материала, который изложен в источниках, написан учеными, опубликован. Рассмотрим некоторые из них.

Одним из ярких моментов праздника станет театрализованное представление «История государства Российского» у «Памятника Тысячелетию Российской государственности». Уникальный в своем роде монумент установлен в Новгородском Кремле 150 лет назад, 21 сентября 1862 года в ознаменование вклада Новгорода в дело государственной и культурной жизни России.

Здесь многовековая история страны представлена в главнейших событиях и лицах. Следует отметить, приступая к рассмотрению ранней государственности Руси, касается уже не географии, а хронологии.

Из русских историков XI-XII веков Нестор был ближе всех к исторической истине в обрисовке ранних фаз жизни государства Руси, но его труд дошел до нас сильно искаженным его современниками именно в этой вводной части.

Первое упоминание о Новгороде в летописях восходит к IX веку, причем он упоминается как уже существующий город. Поэтому установить точную дату образования Новгорода крайне сложно. Исходя из Повести временных лет, в 862 году в Новгород на княжение был призван Рюрик, вместе с ним были приглашены Синеус и Трувор, правившие в Белоозере и Изборске. По смерти последних двух, их вотчины перешли к Рюрику, и таким образом, возникло первое Русское государство со столицей в Новгороде.

После Рюрика княжить стал Олег. Он захватил Киев и 882 г. перенес туда столицу, а Новгороду назначил дань в 300 гривен и посадника; Новгород был приравнен в правах к прочим городам Руси.

В 988 году князь Владимир крестил Русь. Данное событие сыграло роль в истории Новгорода. Принятие Православия стало основой для формирования Русской нации, но противоестественно положение, когда единая нация не имеет единого государства, поэтому Крещение Руси обосновало, в частности, присоединение Новгорода к Московскому государству, последовавшее в XV столетии.¹

В Новгороде Ярослав Мудрый достиг высокого уважения, с его именем связывают начало обособления Новгорода. После Ярослава амбиции Новгорода начинают возрастать. И в 1136 году новгородцы изгоняют князя Всеволода с формулировкой «не блюдет смердов». Это было начало Новгородской республики. **С 1136 года князь перестал быть верховной властью в Новгороде, он призывался вече и исполнял, в основном, военно-полицейские функции.**

Завоевав независимость, новгородцы вынуждены были защищать ее. В XII-XIII вв. основными претендентами на Новгород были смоленские, владимирские и черниговские князья. В 1170 г. Андрей Боголюбский совершил неудачный поход на Новгород, но его младший брат Всеволод Большое Гнездо в 1201 г. смог подчинить себе Новгород и начал посылать туда тех князей, которые были выгодны ему. Господство Владимирского княжества продолжалось недолго. В результате битвы на Липице в 1216 году Новгород обрел независимость, а Владимирское княжество окончательно потеряло над ним контроль.²

Александр Невский пользовался заслуженным уважением у новгородцев, при нем авторитет князя в Новгороде сильно повысился. После Александра Невского княжеская власть больше никогда не имела в Новгородской республике столь высокого авторитета.³

В Новгородской республике граждане были равны юридически, но

фактически новгородское население делилось на несколько классов или групп. Несоответствие фактических прав юридическим стало причиной социального антагонизма. Это и привело к присоединению Новгорода как Русского княжества к Русскому государству.

Прежде всего, новгородское население делилось на лучших и меньших людей. Неравенство фактическое при полном равенстве юридическом стало причиной многочисленных новгородских бунтов. Кроме общего разделения на лучших и меньших, новгородское общество делилось на три класса: высший класс - бояре, средний - житьи люди, т.е. купцы и своеземцы, низший - черные люди.

Новгородское боярство, в отличие от боярства других княжеств, являлось не дружиной князя, а крупными землевладельцами и владельцами крупных капиталов. Боярство стояло во главе всего новгородского общества. Оно сложилось из военной старшины, управлявшей Новгородом до появления Рюрика. К XI в. князья, правившие Новгородом, назначали на местные должности людей из местного социума. Таким образом, новгородская администрация по личному составу своему сделалась туземной еще прежде, чем сделалась выборной. Боярство являлось основной политической силой Новгорода. Получая со своих земель доходы, бояре имели возможность подкупать на вече «крикунов» и проводить решения в свою пользу.

Купечество было торговым классом, извлекающим прибыль из выгодного географического положения. Купцы работали с помощью капиталов бояр и житьих людей. Новгородское купечество вело крупную транзитную торговлю и имело собственные земельные владения. Самой бесправной группой населения в Новгороде были земцы (холопы). Первоначально земца нельзя было судить без его господина. Договор новгородцев с князем Ярославом Ярославичем 1270 г. постановил не верить доносу холопов на своих господ. Так Земцы постепенно с развитием боярского землевладения теряли свои права.⁴

Главной исполнительной властью в Новгороде был посадник – высшее выборное должностное лицо, являвшееся исполнительным органом веча, которому передавалось управление делами республики. Официально избирался из числа полноправных граждан посада. Срок посадничества не был ограничен, но фактически посадники занимали свою должность на год-два, своего рода ценз.

Область деятельности посадников была очень обширной. Они направляли деятельность всех лиц Новгородской республики, осуществляли контроль за работой, совместно с князем ведали вопросами управления и суда, командовали войсками во время походов, наблюдали за строительством оборонительных сооружений, вели дипломатические сношения с другими русскими княжествами и иностранными государствами и ждр. Посадник, как представитель города, охранял интересы Новгорода и всей Новгородской республики перед князем. Без него князь не мог судить новгородцев и раздавать новгородские волости. В отсутствие князя посадник управлял всем городом.

⁴Сахаров, А.Н. История России: С древнейших времён до XVII века – М.: АСТ, 2001. С. 127.

Посадник не получал определенного жалованья, но пользовался особым налогом с волостей, называвшихся «поралье».

Ряды с князьями определяли три важнейших блока отношений Новгорода и князей: судебно-административный, финансовый и торговый. Князь не имел права судить без посадника: «... без посадника ти, княже, суда не судити, ни волостей раздавати, ни грамот ти даяти...». ⁵ На низшие должности в управлении Новгородской республикой князь имел право назначать людей из новгородского населения, но не имел права назначить людей из своей дружины или своих бояр. При этом на все должности князь мог назначить людей только с согласия посадника. Также князь не мог без согласия посадника раздавать волости в кормление. Обязанности князь мог исполнять только в самом Новгороде: «А из Суждальской ти земли Новгорода не рядити, ни волостей ти не раздавати» .⁶

Финансовые отношения Новгородской республики и князя были еще более невыгодны для князя. Князь не имел права собирать дани с новгородских владений. После монголо-татарского нашествия на Новгород была наложена дань – выход, иногда называемый черным сбором, то есть повальным, поголовным налогом. Князь не мог иметь своих источников дохода в Новгородской республике, независимых от города.

Князь имел право участвовать во внешней торговле только через новгородских посредников, не имел права закрывать немецкий двор, ставить к нему своих приставов, то есть новгородская внешняя торговля была надежно защищена от княжеского произвола.

Лишь в позднейших грамотах упоминается, что в случае нападения на Новгород князь обязан помочь Новгороду «без хитрости». Права и обязанности князя в грамотах излагаются неясно, они только предполагаются, очерчивается их круг и следствия, то есть вознаграждения за исполнение обязанностей. ⁷

Вся автономия Великого Новгорода опиралась на вече- народном собрании. По старым русским понятиям, вече, в обширном значении, не было чем-нибудь определенным, юридическим; под этим названием вообще разумелось народное сходбище, и потому вече называлось и такое сходбище, которое. В годы княжения Александра Невского новгородцы были вынуждены мириться со своеволием князя, сильной рукой и осмотрительной политикой охранявшим новгородскую землю. В древнем Новгороде привилегированным социальным слоем являлось **боярство**. Во времена Новгородской республики боярство -высший слой новгородских феодалов, не пополнявшийся выходцами из других социальных групп, аристократическая каста. Еще одной социальной группой было купечество. Ранее политическая роль купечества в жизни новгородской республики сильно преувеличивалась, им отводилась чуть ли не главная роль. В договорах же Новгорода с князьями купцы постоянно фигурируют рядом со смердами. ⁸

⁵ Тот, Ю.В. История России IX – XX веков – СПб.: Юна, 1994. С. 96.

⁶ Тот, Ю.В. История России IX – XX веков – СПб.: Юна. 1994. С. 98.

⁷ Тот, Ю.В. История России IX – XX веков – СПб.: Юна, 1994. С.103.

⁸ Чумаченко, Э.Г. История России. 12 веков (IX – XX) – М.: ЮНИТИ, 2002. С. 89.

В Новгороде, крупном ремесленном центре, во все времена было много мастеров. Свободные ремесленники, а так же рыбаки, носильщики стояли на низшей ступени общественной иерархии и именовались в целом «молодчими» или «черными» людьми.

Бояре умело использовали недовольство народа в своей политической игре. Они настраивали «черных» людей против находившихся у власти своих политических противников, доказывая, что только те виноваты в бедствиях, вызвавших недовольство народа. Бояре вынуждены были считаться с настроениями городских низов. Таким образом, на протяжении истории Новгородской республики между боярскими группировками шла бесконечная борьба за власть, переплетавшаяся с антибоярской борьбой «черных» людей. Борьба то обострялась, то затихала в те периоды, когда усиливалась внешняя опасность.

Таким образом, тысячелетняя история становления российской государственности никак не может укладываться в сотню лет. Исторические вехи должны быть интересны и нужны каждому в обществе.

Список литературы:

1. Рыбаков, Б.А. Рождение Руси. М: 1988
2. Сахаров А.Н. История России: С древнейших времён до XVII века – М.: АСТ, 2001. С. 127.
3. Тот, Ю.В. История России IX – XX веков – СПб.: Юна, 1994. С. 103.
4. Чумаченко, Э.Г. История России. 12 веков (IX – XX) – М.: ЮНИТИ, 2002. С. 85.
5. <http://www.novgorod1150.ru/history/gos>
6. <http://lib.ru/HISTORY>
7. <http://www.istorya.ru/forum/>

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА

Пархоменко А.В.

*соискатель ученой степени
кафедры социальной педагогики
Православного Свято-Тихоновского
Гуманитарного Университета
Г.Москва*

РАЗВИТИЕ ONLINE-ОБУЧЕНИЯ

Сегодня Интернет занял важное, если не сказать главное, место среди глобальных мегафакторов социализации таких как космос, планета, Мир. Сегодня он стал неотъемлемой частью нашей жизни. Миллионы людей пользуются его услугами в поиске информации ежедневно, ежечасно. Люди с трудом представляют как можно жить без Интернета. С его помощью не только можно обладать информацией, но и получать образование, находясь в метро, электричке, дома, кафе, гостинице и т.д.

«Образованием», по мнению большинства ученых, является результат обучения, воспитания человека.

С точки зрения светской педагогики, обучение — совместная деятельность педагога и учащихся, упорядоченное их взаимодействие, направленное на достижение поставленной цели [4, с.127].

Подласый И.П. считает, что обучение – специально организованный, целенаправленный и контролируемый процесс взаимодействия учителей и учеников, результатом которого является усвоение знаний, умений и навыков, формирование мировоззрения, развитие умственных сил, дарований и возможностей учеников в соответствии с поставленными целями.

Протоиерей Евгений Шестун рассматривает образование как восстановление целостности человека, предполагающее развитие всех его сил, всех его сторон, соблюдающее иерархический принцип в устройении человека. Иерархический принцип требует такого устройства человека, при котором образ Божий мог бы раскрыться во всей силе, во всей полноте [6, с.16].

Воспользовавшись терминологией православно-ориентированной педагогики, видим, что обучение — это специально организованный, целенаправленный и контролируемый процесс поддержки детей в их стремлении к познанию, результатом которого является совершенствование и изменение духовного опыта человека [2, с.16].

На сегодняшний день понятия «online-обучение», «дистанционное обучение», «дистанционное образование» относительно новые. Одни ученые данную форму обучения называют «дистанционным образованием» (Кашаев А.А., Полат Е.С., Калмыков А.А., Орчаков О.А., Попов В.В.) другие - «off-/on-line- обучением» или «электронным обучением» (Андреев А.А., Солдаткин В.И.), в английском языке термин ДО звучит по-разному: distance education (дистанционное образование), distance learning (дистанционное обучение), e-learning (электронное обучение), on-line learning (он-лайн обучение), virtual

learning (виртуальное обучение), Internet-based learning (Интернет обучение), open-learning (открытое обучение), web-learning (вэб-обучение) и т.д. Нет единого мнения в определении данного вида обучения. В рамках нашей статьи ограничимся определениями дистанционного обучения, предложенными российскими учеными.

Многие ученые исследовали дистанционное обучение. В мире это Чарльз Ведемейер, Борье Холмберг, Майкл Грэхем Мур, Анри Франц, Джон Баат и др. В России: Андреев А.А., Зайченко Т.П., Борисова Н.В., В.И. Вдовюк, Гершунский Б.С., Гмурн В.Е., Григорович Д.Б., Григорьев С.И., Гурьянова М.П., Жуков В.И., Загвязинский В.В., Зуев К.А., Королев Ф.Ф., Курин А.Ю., Никитин В.А., Полат Е.С., Солдаткин В.И., Фирсов В.М., Фокин Ю.Г., Хуторской А.В. и др. Каждый из них пытался дать определение ДО описать структуры системы дистанционного обучения. Так, например, Андреев А.А. и Солдаткин В.И. определяют дистанционное обучение, как целенаправленный, организованный процесс интерактивного взаимодействия обучающихся и обучающихся между собой и со средствами обучения, инвариантный к их расположению в пространстве и времени, который реализуется в специфической дидактической системе. Иными словами ДО – это обучение на расстоянии, когда преподаватель и обучаемый разделены пространственно и, когда вся или большая часть учебного процесса осуществляется с использованием информационных и коммуникационных технологий [1, с.33].

Сотрудники Международного института менеджмента ЛИНК под дистанционным образованием понимают комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом, с помощью специализированной информационно-образовательной среды, на любом расстоянии от образовательных учреждений [3].

Прообразом современного online – обучения некоторые ученые считают, так называемое, «обучение по переписке» (corresponding learning) или, более привычное для нас название, заочное обучение, истоки которого были заложены в Европе середины XIX века. Считается, что начало ДО было положено преподавателем французского языка Берлинского университета Ч. Тусеном, и членом Берлинского общества современных языков Ланченштейдтом. Трудом этих людей в 1856 году в Берлине был создан институт, основанный на заочной форме обучения иностранным языкам. Хотя в 1850 г. в России был создан Институт заочного обучения. На этом примере подобную форму обучения использовали и другие ВУЗы: Иллинойский университет (США) (1874г.), шотландский Университет Святого Андрея (1877г.), Королевский университет Канады (1889г.), Чикагский университет (США) (1891г.), Висконсинский университет (США) (1906г.), Квинсленский университет (Австралия) (1911г.)

Также частные школы использовали систему заочного обучения. Наиболее известные из них второй половины XIX – первой трети XX веков были учреждения дополнительного образования, осуществлявшие краткосрочные курсы повышения квалификации и различные курсы предэкзаменационной подготовки. К таким учреждениям можем отнести Skerry's College в Эдинбурге,

который готовил кандидатов к экзаменам Гражданской службы, University Correspondence College в Кембридже – выпускников неаккредитованных английских колледжей к экзаменам на степень бакалавра в университете Лондона, Diploma Correspondence College в Оксфорде - к вступительным экзаменам в Оксфордский университет и др.

В 1892 году в каталоге заочных курсов штата Висконсин впервые был использован термин «дистанционное обучение».

1969г. – образован открытый Университет (Open University) в Великобритании, использующий методы дистанционного обучения. Здесь встречаем первые названия «дистанционное обучение». В XX веке подобные учебные заведения были созданы во многих странах мира: французский национальный центр дистанционного обучения (CNED) (1939г.), национальный университет дистанционного образования (UNED) в Испании (1972г.), канадский открытый университет (1972г.), Шанхайский телевизионный университет (1972 г.), Голландский Открытый университет (1985 г.), система публичного телевидения (PBS TV) в США (1989 г.).

Россия имеет богатый опыт заочного обучения, которое можно также отнести к, так называемому, «обучению по переписке». В XXв. в России неоднократно были сделаны попытки введения ДО в образование населения.

К ним относятся: радиолекции (1932 г.), радиокурсы (1943 г.), телевизионные уроки (1960 – 1970 гг.), определение ДО на уровне нормативных государственных документов (1995 г.), приказ № 1050 Минобразования России, позволяющий проводить эксперимент в сфере дистанционного образования (1997 г.). На всех этапах внедрения ДО в образование в России, оно не было структурировано, не имело определенной программы, например, предназначенной для обучения какой-то специальности. Можно сказать, что ДО было предназначено для повышения культурного уровня населения.

Сегодня online-обучение активно развивается и используется в различных видах дополнительного образования: второе высшее образование, профессиональная переподготовка, повышение квалификации, подготовка к вступительным экзаменам и т.д. Оно имеет широкий спектр использования: в интернат-школах для обеспечения развития и обучения детей-инвалидов, в ВУЗах (технических, гуманитарных и т.д.), на предприятиях, корпоративно обучающих персонал и т.д. Уже сегодня в городах с устойчивым обеспечением населения использованием интернет-технологий online - обучение занимает ведущее место.

Литература

1. Андреев А.А., Солдаткин В.И. Дистанционное обучение: сущность, технология, организация. – М.: Издательство МЭСИ, 1999. – 196 с.
2. Дивногорцева С.Ю. Теоретическая педагогика: учебное пособие для студ.пед.учеб.заведений:в 2 ч./ С.Ю.Дивногорцева.-Ч.2: Теория обучения.Управление образовательными системами – М.: Изд-во ПСТГУ, 2009. – 262 с.
3. Международный институт менеджмента ЛИНК. Качество ДО.

Креативность, **управление знаниями и инновации в системе ДО**. Режим доступа: <http://www.deq.ou-link.ru/materials>

4. Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов: учеб. пособие для вузов/ И. П. Подласый. – М.: ВЛАДОС-пресс, 2004. - 365 с.

5. Положение о дистанционном обучении в сфере высшего профессионального образования Российской Федерации. Режим доступа: http://www.e-joe.ru/sod/00/4_00/pol.html

6. Священник Евгений Шестун. Православная педагогика. – Самара: ЗАО "Самарский информационный концерн", 1998. – 576 с.

Рубинчик Ю.С.

*старший преподаватель
кафедры дошкольного образования
ГБОУ ВО Московский Городской
Педагогический Университет
г. Москва, РФ*

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ИГР.

Дошкольный возраст – наиболее ответственный период в формировании личности человека. Многие ученые (А.П. Усова, Р.И. Жуковская, А.В. Черков, С.А. Козлова и др.) занимались и занимаются рядом проблем, связанных с воспитанием и обучением детей дошкольного возраста. Одной из насущных проблем на сегодняшний день является воспитание начал коллективизма. В основе этой проблемы находится процесс общения между людьми создаются благоприятные условия для формирования личности. Н.К. Крупская рассматривала воспитание начал коллективизма как основную задачу в формировании человека. В воспитании этих качеств большую роль она отводила игре как коллективной деятельности, в основе которой лежит общение между детьми.

Установлено, что в условиях дошкольного воспитания решающим в приобретении нравственного опыта ребенка являются коллективные игры. Общественные качества (первая ступень коллективных взаимоотношений) развиваются главным образом в процессе общения детей друг с другом в повседневной жизни.

В игре складываются первые коллективные взаимоотношения ребенка. Проявляя в игре инициативу, самостоятельность, дети регулируют взаимоотношения друг с другом в соответствии с общественными интересами.

Р.И. Жуковская, изучая процесс формирования коллективных взаимоотношений в игре, подчеркивала воспитательное значение общей цели в игре, общности стремлений и переживаний. В.П. Залогина, указывала на то, что поведение детей во многом определяется взятой на себя ролью, стимулировала выполнение детьми таких ролей, которые побуждают лучшие человеческие чувства. В результате освоения детьми игр тех отношений и норм поведения,

которые были присущи той или иной роли, изменялись отношения между детьми.

Е.А. Аркин справедливо отмечал, что в игре ребенок утверждает себя как индивидуальность, и как социальную личность. В игре можно заметить «дух единения», «социальную зависимость», уважение прав других, осознание своих обязанностей, умение «жертвовать личной выгодой ради более широкого социального блага».

В исследованиях А.В. Черкова также ставятся вопросы о путях и методах формирования коллективных, общественных отношений. Автор показывает, какое значение имеет игра в овладении нормами и правилами общественного поведения. «Именно в процессе игры ребенок особенно активно учится воздействовать на мир путем «ролевого» проникновения в труд взрослых, в их взаимоотношения. Поэтому сознание ребенка и его моральные качества формируются особенно интенсивно и глубоко именно в игре».

Учеными были определены основные условия формирования коллективных взаимоотношений, стороны поведения детей, характерный для коллективной игры. Доказано, что наиболее эффективной в воспитании коллективных взаимоотношений является игра. В игре ребенок объединяется с другими детьми для достижения совместной цели, в ходе игры дети согласовывают свои действия, приучаются к сотрудничеству, взаимопомощи. В игре создаются благоприятные условия, способствующие развитию общественных качеств, наличие и воспитание которых зависит от среды, от умения ребенка входить в общество сверстников и взрослых, взаимодействовать с ними и т.д. (А.П. Усова).

Отношения между детьми в игре, как отмечает Д.В. Менджеричкая, определяются двойственностью чувств, состоящей в том, что при сильном увлечении игрой дети не утрачивают сознания реальной жизни. Поведение детей в игре определяется ее сюжетом, выполняемой ролью. Постепенно воспитатель приучает детей подчинять их интересы интересам коллектива. Воспитатель обсуждает с детьми их игры, что способствует воспитанию сознательных отношений между ними.

На разных возрастных ступенях эти обсуждения в форме разговоров и бесед с детьми об их играх носят различный характер. Но во всех случаях важно, чтобы в результате у детей возникало желание играть лучше, дружнее, формировать правильное отношение к товарищу

Различные игры детей несут в себе отпечаток и индивидуальных проявлений, черт личности. В играх проявляется личность ребенка. Очень часто происходит, что дети в коллективной игре при наличии коллективной линии устремлений создают и личные устремления.

А.С. Макаренко писал: "Наша задача в гармонировании личных и коллективных перспективных линий с таким расчетом, чтобы у нашего воспитанника не было никакого ощущения противоречия между ними".

При условии систематического внимания к развитию общности чувств и интересов в коллективных играх складывается коллектив, в котором дети

умеют дружно жить и играть, строя свои взаимоотношения на основе личностных качеств.

Литература:

1. Аркин Е.А. Дошкольный возраст, его особенности и гигиена. – М.: Госиздат, 1921.
2. Макаренко А.С. Книга для родителей. Госполитиздат, 1937, стр. 30-31.
3. Черков А.В. Роль игры в воспитании общественного поведения. – Дошкольное воспитание, 1949, №6, с.6.

Совкова Т.А.

*учитель русского языка и литературы
ГБОУ «Школа №2090» г. Москвы*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА.

Применение игровых технологий на уроках русского языка известно очень давно. Однако данный метод обучения сохраняет свою актуальность и сегодня. Конечно, с наибольшим интересом этот метод широко используется в начальной школе. Но и применение его в 5–7–х классах также будет отнюдь не лишним. Ведь ни для кого не секрет, что уроки, построенные с использованием игровых технологий, проходят интересно и занимательно. Да и самим ребятам они нравятся больше. Даже слабые немотивированные ученики включаются в работу. А если еще и домашние задания будут построены в игровой форме, то такой вид самостоятельной подготовки точно не останется без внимания ребенка.

Но, к сожалению, наверно не каждый учитель будет строить и проводить свои занятия именно таким образом. Дело в том, что на их подготовку уходит много времени. К тому же стоит учесть, что у учителя может быть большая нагрузка.

Но так или иначе различные игровые элементы дают прекрасную возможность мотивировать учащихся на положительные результаты. Игра помогает делать урок «живым», нестандартным. Так, например, привычные всем карточки с заданиями могут заинтересовать учащихся необычной формулировкой: «Волшебная карточка», «Главный грамотей класса/группы», «Частичка доброты», «Ты – мне, я – тебе» и др. А в сильном классе при разработке материала для карточек могут быть задействованы и сами дети. При этом закрепляется навык отработки материала по определенной теме. А помимо этого, что особенно важно, включается творческий потенциал. Зачастую мы даже и не подозреваем о творческих способностях наших учащихся, о том, какими скрытыми от нас талантами они обладают. Именно здесь их умения раскрываются. Пусть даже не в полной мере, как бы нам, учителям, хотелось, но все же старания ребенка должны быть обязательно оценены.

К большому сожалению не раз приходилось слышать от самих учителей такие некорректные выражения в адрес ученика: «Неужели ты не можешь сделать эту работу с первого раза чисто и аккуратно? Посмотри, какая у тебя

грязь! Садись и сейчас же переделывай!» Очень часто мы не принимаем во внимание тот факт, что сказанные в приказном тоне такие фразы могут убить желание ребенка вообще что – то делать впоследствии. Воспринимать такие слова дети могут по-разному! Это очень важный момент! А потом мы удивляемся и говорим: «Он вообще ничего не хочет делать! И даже не старается, хотя знает, что у него может получиться намного лучше, чем есть на самом деле». Так каким же образом мы можем заинтересовать наших учеников, которых, казалось бы, в наш информационный век развития самых различных технологий, наверное, ни чем уже не удивишь? К тому же пользоваться компьютером они умеют чуть ли не с рождения!

На занятиях можно предложить ученикам следующие виды игровых заданий:

1. «Помогите Пете Ошибкину».

При работе с такими заданиями дети учатся видеть и различать синтаксические и пунктуационные ошибки. Примеры такого типа заданий:

1) *Солнце уже села, когда мы вернулись. (Нарушение связи между подлежащим и сказуемым)*

2) *Однажды в годы войны. Попал в тополь снаряд. (Отсутствие смысловой законченности предложения, нарушение его границ).*

3) *Ветер дувший с моря все время усиливался. (Отсутствие запятых при обособленном определении, выраженном причастным оборотом).*

Правильный вариант:

1) *Солнце уже село, когда мы вернулись.*

2) *Однажды в годы войны попал в тополь снаряд.*

3) *Ветер, дувший с моря, все время усиливался.*

2. «Меню».

Учащимся предлагается составить меню обеда, на который они хотят пригласить своих друзей. Естественно, в списке блюд должны оказаться такие слова, в которых чаще всего дети допускают ошибки. Другой вариант подобного задания – это составить предложения с такими словами.

Примеры заданий:

1) *В тарелке лежит кусочек тОрта. Ты сегодня мне позвОнИшь? В стакане налит грушевый (грушовый) компот. Я очень люблю слИвОвый джем. (Ошибка в постановке ударения)*

Правильный вариант:

В тарелке лежит кусочек тОрта. Ты сегодня мне позвонИшь?

В стакане налит грушевый компот. Я очень люблю слИвовый джем.

3. «Пойми меня».

На основе известной игры при изучении какого – либо раздела (очень удобно использовать эту игру при изучении раздела «Лексика») один ученик дает лексическое значение какого-нибудь слова, а остальные пытаются догадаться, о чем или о ком идет речь. Другой вариант подобного задания – это составить кроссворд на определенную тему.

Примеры заданий:

1) Страна, в которой человек родился и гражданином которой он является (*Отечество*).

2) Шторы из пластинок, навешиваемые на окна (*жалюзи*).

3) Детская игрушка в виде фигурки человека, животного (*кукла*).

4. «Придумай продолжение».

К данному началу текста нужно придумать свое продолжение.

5. «Продолжи фразеологизм».

Необходимо завершить фразу. Например, *бить....(баклуши), в ежовых....(рукавицах), медведь на ухо..... (наступил), биться как.....(рыба) об лед* и др.

6. «Реши кроссворд».

7. «Найдите лишнее»

1) Прочитайте предложения, расставьте знаки препинания.

А) Рано появилась луна и нарушила мир совы.

Б) Вечернее море лежало спокойно и над ним жалостно надрывались чайки.

В) Собака села на задние лапы и девочка обняла её за шею. Правильный ответ:

Лишним является первое предложение, так как в нем одна грамматическая основа (оно простое), а во втором и третьем предложениях две грамматических основ (они сложные).

2) Положить, прочитать, книга, играть

Правильный ответ:

Лишним является третье слово *книга*, так как оно относится к имени существительному, а остальные слова – глаголы.

Такие игры-упражнения известны всем. Поэтому, планируя свой урок, можно выбрать ту или иную игру, в зависимости от того, какие цели и задачи мы ставим, чего именно хотим достичь.

Таким образом, используя игровые технологии на уроках, мы развиваем не только речемыслительную, развивающую, воспитывающую, учебную виды деятельности, но и развиваем творческую активность учащихся, пытаемся заинтересовать их различными формами работ. Всегда приятно осознавать и слышать от детей заветные слова, что «урок прошел не зря», «спасибо за интересные задания», «Я с нетерпением буду ждать следующего урока».

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Сергиенко Ю.А.

*магистрант 2 года обучения
«Педагогическое образование»,
ООП «Управление образовательной организацией»
Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани*

Суняйкина Т.В.

*Научный руководитель
канд. пед. наук, доцент
Филиал КубГУ в г. Славянске-на-Кубани
г. Славянск-на-Кубани, РФ*

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ

Современный этап развития общества характеризуется коренными изменениями и в производстве, и в социально-экономических отношениях.

Все изменения в сферах хозяйственной деятельности и жизни человека сами по себе не возникают, а неразрывно связаны с новшествами, нововведениями, инновациями.

В концепции долгосрочного развития России до 2020 года предусмотрено, что образ страны изменится за счет инновационной составляющей:

6. на 10% возрастет доля на рынках высокотехнологичных товаров и интеллектуальных услуг по 8-10 позициям;
7. инновации займут ведущие позиции в фундаментальных и прикладных разработках и связанных с ними технологиях;
8. обновление научного знания будет происходить через 3 – 5 лет;
9. инновационное развитие обеспечит введение новых образовательных технологий [1].

Образование должно соответствовать инновационному развитию экономики.

Для этого обществу требуются люди, мыслящие не шаблонно, готовые действовать не по инструкции, способные генерировать новые идеи, креативно думающие. Подготовка таких людей связана с образованием, то есть во многом определяется именно личностью педагогов.

В государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы заложена идея необходимости творческого развития личности. А для этого, в-первую очередь, необходимы педагогические кадры, способные работать в этом направлении.

Проблема в том, что для многих педагогов креативные учащиеся являются обузой, ведь они требуют дополнительного внимания со стороны учителя. Следовательно, педагог должен готовить к уроку больше индивидуальных заданий и заданий, направленных на нестандартное решение; использовать инновационные технологии или приемы.

Сам педагог, как эталон креативности, должен обладать нестандартным ходом мысли, быть способным так преподнести даже трудный материал или обозначить проблему, что бы ученик с легкостью смог понять, практически применить и самостоятельно предложить креативное решение проблемы.

Именно в этом и заключается суть проблемы: педагоги просто не готовы к развитию креативности у учащихся, так как сами не обладают креативной компетентностью.

Существуют противоречия между объективной необходимостью креативности педагога и административно-командными, подавляющими инициативу личности, подходами к организации образовательно-воспитательного процесса; недостаточным теоретико-методологическим обоснованием и опытно-экспериментальным подтверждением результативности работы по развитию креативности педагога; недостаточной личностной востребованностью креативного мышления и инновационной деятельности у самого учителя.

Объектом исследования является процесс формирования креативной компетентности педагогов, тогда предмет исследования – теоретико-методологические и практические аспекты формирования креативной компетентности педагогов начальной школы.

Цель исследования - выявление теоретико-методологических основ, определение уровня сформированности и перспектив развития креативной компетентности педагогов. Исходя из поставленной цели, определены задачи исследования:

1. Определить теоретические, методологические и практические аспекты формирования и развития креативной компетентности педагогов начальных классов.

2. Организовать опытно-диагностическое исследование уровня сформированности креативной компетентности педагогов начальных классов школы МБОУ лицее № 1 г. Славянска-на-Кубани.

3. Проанализировать результаты опытно – диагностического этапа исследования.

В качестве гипотезы мы взяли предположение о том, что, если актуальный уровень креативной компетентности у большинства учителей начальных классов образовательной организации – невысокий, а перспективный – слабо определен, то необходимы:

– аналитико-исследовательская деятельность по выявлению причин этого состояния;

– обоснование теоретико-методологических основ формирования и развития креативной компетентности.

В нашей работе мы использовали теоретические, эмпирические и статистические методы обработки результатов.

Нашу методологическую базу составили идеи развития творческого мышления и креативности, идеи компетентностного подхода и рассмотрение теорий креативности.

При этом мы опирались на труды ведущих ученых в области креативности, таких как Гилфорд, Маслоу, Роджерс, Торренс, Батищев, Богоявленская, Давыдов, Дружинин, Пономарев, Шадриков.

Теоретическими аспектами изучения креативной компетентности занимались Слостенин, Эпстайн, Лихачёв, Мищенко, Шарипов.

Понятие «креативная компетентность», которое было введено в научный обиход Робертом Эпстайном (американским психологом) и означало готовность адаптивно применять полученные знания, дополнять систему знаний самостоятельно и стремление к самосовершенствованию.

В ходе анализа литературы, мы выявили, что Креативная компетентность - это высшая ступень в организации и самоорганизации профессиональной деятельности педагога.

Креативная компетентность имеет структуру. В работах Занаева С. С., Пономаревой Е. Н. заметен уклон на инновационную составляющую профессиональной деятельности педагога начальных классов.

Формирование и развитие креативной компетентности происходит в ходе активного обучения педагогов внутри своей образовательной организации.

Исследовательская работа представлена в 3 этапах: подготовительный, аналитико-диагностический и проектный.

В подготовительный этап входило изучение литературы по проблеме исследования; обоснование темы и проблемы; определение объекта и предмета; формирование целей и задач; выдвижение ведущей идеи, замысла и гипотезы.

В аналитико-диагностический этап входил выбор, анализ инструментария теста «Креативность», который разработала Наталья Федоровна Вишнякова, профессор психологических наук Краковской академии и его реализация.

Респондентами были учителя начальных классов МБОУ лицей № 1г. Славянска-на-Кубани, 18 педагогов.

С помощью построения психологического профиля креативности

«Я – реальный» и «Я – идеальный» мы выявили уровень креативной компетентности педагогов начальных классов.

Проанализировав данные, мы можем отметить, что состояние реальной креативности педагогов недостаточное, так как только 11% педагогов имеют высокий уровень креативной компетентности, а педагогов с низким уровнем креативной компетентности 22%, что в 2 раза ниже показателя высокого уровня. Более половины педагогов, а именно 67%, имеют средний уровень креативной компетентности. Реальный уровень креативной компетентности, на котором находится данный коллектив МБОУ лицея № 1 – средний.

Анализ идеальной креативной компетентности педагогов показал, что высокий уровень характерен для 5 учителей начальных классов, что составляет 28% от всего коллектива. По сравнению с реальным состоянием, данный показатель вырос более чем в 2 раза, что говорит о перспективном развитии этого уровня. Далее из рисунка 4 видно, что упростился последний столбец, отвечающий за низкий уровень креативной компетентности. Средний уровень креативной компетентности возрос и составляет 72%. В итоге уровень идеальной креативной компетентности занимает положение выше среднего.

Различие данных реального состояния креативной компетентности и идеального говорит о потенциале к развитию педагогов. С помощью тестирования мы выявили актуальное развитие учителей начальных классов, с которым необходимо вести работу. Данное условие оказало влияние на разработку элементов модели по формированию и развитию креативной компетентности педагогов начальных классов, где отражено приоритетное направление взаимодействия школа-ВУЗ. Так же представлены формы формирования развития креативной компетентности.

В ходе исследования цель была достигнута и поставленные задачи решены.

Гипотеза нашла своё подтверждение, так как реальный (актуальный) уровень креативной компетентности у большинства учителей действительно не высокий (средний), а перспективный слабо определён (выше среднего). Поэтому мы проанализировали состояние креативной компетентности педагогов начальных классов МБОУ лицея № 1; обосновали теоретико-методологические основы формирования и развития креативной компетентности; разработали элементы модели по формированию и развитию креативной компетентности.

Литература:

1. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р О Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года

Стрелков В.И.,

*д.псих.н., профессор кафедры психологии труда и служебной деятельности
Российский государственный социальный университет*

г. Москва, РФ

Сафошин А.В.

*к.п.н., профессор кафедры теоретических основ
физической культуры и спорта*

Московский педагогический государственный университет

г. Москва, РФ

КОНТРОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД

Последние годы характеризуются все более частыми скандалами, связанными со школьным ЕГЭ, а также нарастанием расходов на проведение подобной формы итоговых испытаний в средней общеобразовательной школе. В то же время выпускники вузов в 80 % случаев после окончания учебного заведения оказываются «на улице», что не может не тревожить и требует тщательного анализа происходящего. На наш взгляд, проблема заключается в неадекватном контроле образовательного процесса, когда силы и средства направляются преимущественно на конечный результат в средней школе и на вход – в высшей.

Справедливости ради необходимо оговориться, что в так называемом Фонде оценочных средств, который используется в соответствии с новым Законом об образовании в вузе, имеет место и входящий, и текущий, и промежуточный, и результирующий контроль. Однако все они представляют собой разновидности программированного контроля, который вытекает из теории программированного обучения, созданного и внедренного в американское образование в 1952 году Б.Ф. Скиннером [4]. Упускалось, что помимо программированного обучения, существуют иные теории: планомерного (поэтапного) формирования умственных действий П.Я. Гальперина; категориального обучения Дж. Брунера; проблемного обучения А.М. Матюшкина; развивающего обучения В.В. Давыдова; обучения взрослых Ю.Н. Кулюткина; управляемого обучения В.А. Якунина [1].

Авторы являются сторонниками отечественных образовательных парадигм, которые, как можно видеть, даже в чисто количественном плане существенно превосходят западные образцы. Мы утверждаем, что программированное обучение противоречит российской ментальности, особенно в части итогового контроля, который по американским критериям соразмерен входному контролю, точно так же как образовательному процессу в целом. В сравнении отечественное высшее образование использует какой-то странный гибрид из компетентностно-контекстного обучения [2] и программированных видов контроля.

Как говорит один из авторитетных специалистов по программированному обучению Эдвард Стоунс, «ключевой характеристикой любой программы является эмпирическая значимость результатов ее применения. Иными словами, программа готовится до тех пор, пока у ее создателей не накопится достаточно данных, чтобы заявить, что происходящее в соответствующих условиях обучения учащихся, для которых данная программа написана, *гарантирует* определенный уровень успешного научения [4, с. 345]. В основу программированного обучения кладется «кадр» - дидактическая единица, которая усваивается одномоментно. Кадры выстраиваются в цепочки численностью не более 5-7, что позволяет на выходе их контролировать в качестве критерия успешности обучения.

На наш взгляд, в основу необходимо положить отечественную методологию [2], которая бы позволяла образованию ввести в разряд педагогического искусства [6], замешанного на психологии. В данном случае мы обращаемся к теории развивающего обучения В.В. Давыдова [3], которая является срединной среди концевых теорий, указанных выше, а потому в наибольшей степени отвечающей отечественной ментальности [1]. Автор теории развивающего обучения назвал собственный подход «содержательным обобщением», который мы трансформировали в «содержательное моделирование». В основу, как и В.В. Давыдов, мы положили понятие, но не в его философском смысле, а как схематический образ, в котором собственно образное содержание синтезировалось с концептуальными представлениями о феномене [1, с. 113] (табл. 1).

Таблица 1

Информационная модель категории «понятие»

П о н я т и е		Психология (время учителя)		
		синкрет	категория	комплекс
Логика (пространство)	сравнение	1.сигнал	2.признак	3.клетка
	классификация	2.стимул	3.смысл	1.группа
	определение	3. знак	1.значение	2.композиция
	творение	1. символ	3.слово	2.сообщество

Технология конструирования матрицы изложена в ряде наших работ [1; 6], в настоящей же статье отметим значение содержательного моделирования для обеспечения эффективного контроля в образовательном процессе. Прежде всего, мы преодолеваем зависимость образования от генетической одаренности обучающихся за счет сведения множества социальных форм занятий (лекции, уроки, коллоквиумы, семинары и т.п.) к единой логике учебного материала, которая выступает стандартной для любой учебной дисциплины. В итоге перед началом образовательного процесса все учащиеся становятся на одну стартовую линию. Никто из них не имеет преимуществ, поскольку каждый силен только в одной из сторон понятия: сравнении, классификации, определении, творении. Данную логику мы позаимствовали у Л.С. Выготского, который установил ее в экспериментах по формированию искусственных понятий.

Если же учесть, что в самом общем виде понятие представляет собой «отображённое в мышлении единство существенных свойств, связей и отношений предметов или явлений; мысль или система мыслей, выделяющая и обобщающая предметы некоторого класса по определённым общим и в совокупности специфическим для них признакам» [1, с. 108], то помимо логической формы в нем выделяется психологическое содержание, представленное синкретом, категорией и комплексом. Таким образом, учитель, преподаватель выступает теперь в роли своеобразного «металлурга», который «отливает» в готовые формы столь же тщательно подготовленное содержание.

Попутно заметим, что подобное построение учебного материала в наибольшей степени отвечает организации менталитета нашего соотечественника, который не столь силен умом, как японец, но зато существенно превосходит его в одаренности; точно так же как он уступает американцу в талантах, зато существенно превосходит его в умственных способностях [1, с. 241-244].

Что касается контроля образовательного процесса на основе содержательного моделирования, то здесь все процедуры смещаются с конца к началу, поскольку у нас имеется познавательный инструмент, предваряющий встречу ученика и учителя, причем в этом механизме они представлены в единстве. Возникает ситуация гарантированного и быстрого вхождения в

учебный процесс всех учащихся, будь то школьники-старшеклассники или студенты. Дополнительным аргументом здесь выступает работа в режиме опережающего отражения, которая отражена на каждом уровне матрицы цифрами (табл. 1): планирование, прогнозирование, проектирование, моделирование [1, с. 115].

Кроме качественного вхождения в образовательный процесс, содержательное моделирование обеспечивает и все учебные процедуры, которые позволяют в предельно интенсивном режиме изучать отдельные предметы. Более того, использование стандартной интеллектуальной формы учебных дисциплин позволяет, наконец, установить реальные межпредметные связи, которые, дополняя, не противоречат друг другу. По нашим расчетам, интенсивность образовательного процесса сокращает время обучения в 3-5 раз, что существенно для окончательного контроля, поскольку время освоения различных дидактических единиц, в том числе представленных целыми дисциплинами, незначительно.

Таким образом, инновация в отношении контроля образовательного процесса в его начальном, среднем и конечном звене заключается в использовании таким образом организованной информации, что она дает существенную экономию времени на обучение, высвобождая его для практики, что на сегодня выглядит нерешаемой проблемой.

Литература

1. Баранкин С.Ю., Д.А., Сафошин А.В. Стрелков В.И. Инновационная педагогика и психология в спорте: Коллективная монография. – М.: ФиС, 2013. – 347 с.
2. Вербицкий А.А., Ильязова М.Д. Инварианты профессионализма: проблемы формирования: монография. – М.: Логос, 2011. – 288 с.
3. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. - М.: ИНТОР, 1996. - 544 с.
4. Соколов Е.А. Психология познания: методология и методика преподавания: Учебное пособие. – М.: Логос, Университетская книга, 2007. – 384 с.
5. Стоунс Э. Психопедагогика. М.: Педагогика, 1984. - 472 с.
6. Стрелков В.И. Психология педагогического искусства. – Архангельск: АО ИПК, 1999. – 56 с.

Тверитина М.С.
учитель математики и информатики
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8»
г. Шадринск, РФ

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ

Современное образование столкнулось с проблемой потери престижа знаний, получаемых учениками на уроке. Поэтому необходимо повышать внутреннюю мотивацию к учению, в качестве рычага для формирования которой можно использовать метапредметный подход. Математику и информатику следует рассматривать как учебные предметы нового типа, в основе которых лежит мыследеятельностный тип интеграции учебного материала и принцип рефлексивного отношения к базисным категориям — «знание», «знак», «проблема», «задача».

Сегодня метапредметный подход приобрел особую популярность: он заложен в систему новых образовательных стандартов. В КИМах ГИА по математике появился раздел «Реальная математика», который вызывает наибольший интерес у учащихся. Показывая связи между различными науками, можно расположить к предмету каждого ученика.

Рассмотрим приемы и средства, используемые автором при организации уроков математики и информатики, позволяющие повысить мотивацию учащихся к учению.

1. Нестандартные задания и задачи на смекалку.

Такие задания чаще всего предлагаются учащимся в качестве разминки в начале урока, для разрядки, смены вида деятельности в течение урока или в качестве дополнительного задания, также их можно использовать и для проверки знаний. Такие задания позволяют не только заинтересовать, но и выявить одаренных детей. Например, можно предложить учащимся решить филворд (разновидность кроссворда), т.е. найти термины, которые были изучены, и дать им определения.

2. Прикладные задачи.

Такие задачи позволяют продемонстрировать учащимся применение математических методов для решения задач из других предметных областей (математика – физика – химия – информатика: электронные таблицы и программирование). При этом важно обращение к жизненному опыту, оно всегда сопровождается анализом собственных действий и ощущений.

3. Интегрированные и бинарные уроки.

Формы интегрирования могут быть самыми разными: предметно-образная, понятийная, деятельностная, мировоззренческая. Интегрированный урок всегда шире и глубже простого установления межпредметных связей. Следовательно, и результаты отличаются от достигаемых в классическом варианте. Учащиеся могут не только формулировать определения понятий, законы, но и понимать их общность и значение в природе. Примеры интегрированных и бинарных

уроков: математика-география («Масштаб»); математика-русский язык («Имя числительное»); информатика-физика («Компьютерные сети»).

4. *Ролевые и деловые игры.*

Использование ролевых и деловых игр предполагает наличие сюжета, распределение ролей между учащимися, специально подобранное содержание. Ученики вступают в определенные отношения между собой, приобретают культуру общения. Содержание игр требует определенных предметных знаний, которыми учащиеся активно пользуются («Банк знаний», «Профессии компьютера», «Журналист»).

5. *Проектно - исследовательская деятельность.*

Проектный метод получил в настоящее время очень широкое распространение в обучении. Он позволяет развивать исследовательские умения, как на уроках, так и во внеурочное время, играет большую роль в процессе формирования профессионального самоопределения и самовоспитания. При изучении информатики проектный метод обучения базируется как на прикладных программах (презентации, электронные таблицы, базы данных, язык гипертекстовой разметки HTML), так и языках программирования. При работе над проектом учащиеся привлекают знания и по другим предметам. Математический инструментальный используется учащимися при реализации интересных проектов межпредметного содержания: математика-биология; математика-музыка; математика и ремонт квартиры.

6. *Филологический подход.*

Удачное сочетание естественных наук и филологии позволяет заинтересовать тех самых «не любителей» математики. В 5-6 классах школьники охотно сочиняют стихи, сказки и загадки про математические объекты. Учащиеся старших классов с удивлением находят в литературных произведениях научные факты. Большой интерес вызывают старинные задачи, исторические справки, при изучении биографий ученых ученики обращаются к соответствующей эпохе и делают выводы, которые позволяют лучше осмыслить сделанные открытия.

Создание у учащихся мотивации к изучению того или иного фрагмента учебного материала или курса в целом - является важным в методике преподавания любого предмета, в частности, информатики и математики. Особенно удачно это получается, посредством метапредметных связей.

Жукова Г.Н.
*к.ф.-м.н., доцент кафедры прикладной математики
и моделирования систем
Московский Государственный Университет Печати
имени Ивана Федорова
г. Москва, РФ*

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ

Введение

Современные информационные технологии стремительно врываются в довольно консервативную систему преподавания математики в ВУЗе. Все шире используются мультимедийные средства, позволяющие читать лекцию в формате презентации, разнообразные системы тестирования применяются для промежуточного контроля успеваемости. Для преподавания математики могут быть использованы (и активно применяются в МГУП им. Ивана Федорова) математические системы MATCAD, MATLAB, MAPLE, MATHEMATICA и др., а также электронные таблицы EXCEL и надстройки EXCEL Поиск решения и Анализ данных.

Применение указанных средств позволяет частично решить проблему снижения уровня математической подготовки абитуриентов. На протяжении последнего десятилетия автору приходится наблюдать, как первокурсники с каждым годом все меньше знаний и навыков «приносят» со школьной скамьи. Задачи, связанные с вычислением производной, преобразованием выражений, решением уравнений, с каждым годом решаются студентами первого курса все медленнее. Приходится максимально упрощать задачи, не вызывавшие особых затруднений у первокурсников 7-10 лет назад, чтобы нынешние студенты их вообще могли решить.

Как же в сложившейся в системе высшего образования обстановке преподавать высшую математику? Прежде всего предлагается сместить акценты с традиционной установки на выработку у студентов навыков выполнения сложных расчетов «вручную» на обучение их использованию современных вычислительных средств.

Применение MATCAD в обучении математическому анализу

Использовать вычислительные возможности компьютера первокурсникам не так уж легко. Ведь для получения результата нужно не только выбрать математическую систему (например, MATCAD), но и ввести данные. Кроме того, нужно понять, где выведен результат, и как его интерпретировать.

Поясним на примере. Пусть требуется найти площадь между графиками двух пересекающихся парабол. Для решения этой задачи нужно построить графики функций, найти их точки пересечения, выписать определенный интеграл и вычислить его значение.

Множество математических компьютерных приложений, например, MATCAD, позволяют автоматизировать все этапы решения задачи.

Использование таких средств позволяет рассматривать существенно более интересные задачи, приводящие к сложным или «не берущимся» интегралам.

Как правило, вычисление интегралов «вручную» затягивается надолго, поскольку и таблицу интегралов студенты никак не могут выучить, и таблицу производных (которую должны были выучить в школе) тоже не помнят. Кроме того, для выработки навыков быстрого вычисления необходимо решить самостоятельно много задач, а самостоятельная работа студентами обычно не ведется. К тому же аудиторного времени с каждым годом почему-то отводится все меньше.

Все перечисленное, можно сказать, «толкает» преподавателя на замену вычисления интегралов и производных «вручную» получением готового результата с помощью какой-либо математической системы. Это позволяет экономить время за счет автоматизации рутинных (но все же слишком сложных для первокурсников) вычислений.

Кроме ускорения решения задач, использование компьютерных вычислений позволяет сосредоточиться на содержательной части решения, обсуждении полученного результата.

Другое очень важное направление использования компьютера в математике построение графиков, на которое студент тратит много времени, а компьютер – доли секунды. Построив графики функций, которые проходили в школе (но не выучили или забыли), студенты лучше воспринимают и запоминают особенности этих функций. Использование автоматического построения графиков «высвечивает» важность определения пределов на границе области определения функции, экстремумов и т.д.

Возможность строить несколько графиков в одной координатной плоскости позволяет наглядно показать влияние производной на вид графика функции. Для этого достаточно в одной системе координат построить график функции и ее производной. Полезно предлагать рассматривать как можно более разнообразные функции – с экстремумами и монотонные, с асимптотами и без, с гладкими экстремумами и «угловатыми», в которых не существует производной.

Применять автоматические вычисления кажется разумным лишь в комплексных работах, таких как исследование функции и построение ее графика, решение дифференциальных уравнений (с автоматизацией не всего решения, а лишь промежуточных вычислений!), вычисление площади между графиками функций и т.п. Обучение дифференцированию или интегрированию путем вычисления производной и интегралов в MATCAD по-видимому не имеет смысла, поскольку сам процесс вычисления при этом скрыт.

EXCEL в обучении математической статистике и в исследовании операций

Курс математической статистики традиционно включает вычисление точечных оценок математического ожидания и дисперсии генеральной совокупности. Студенты осваивают этот раздел на «игрушечных» задачах, в которых выборка состоит из трех-четырех значений, что в жизни практически не встречается. Использовать реальные данные для расчетов вручную кажется

бессмысленным, поскольку ничего не дает дополнительно для понимания идеи построения точечной оценки.

Однако, когда механизм вычисления выборочных моментов уяснен, кажется важным применить его к обработке данных из какой-либо предметной области (экономики, медицины, техники), чтобы студенты осознали, что их научили делать нечто полезное для их дальнейшей профессиональной деятельности [1,2].

Работать с реальными данными позволяют, в частности, электронные таблицы Excel. Вначале можно использовать формулы Excel, а затем и надстройку Анализ данных.

В курсе исследования операций содержится раздел Линейное программирование, в нем тоже с успехом применяется и визуализация с помощью графиков, и автоматизация вычислений (надстройка Поиск решения Excel). Научившись строить графики, студенты могут решить в два-три раза больше задач линейного программирования за семинар, что дает возможность им познакомиться с многообразием ситуаций, возникающих в таких задачах в случае двух переменных. После этого легче устанавливать аналогии с задачами с большим числом переменных, решаемыми симплекс-методом (в Поиске решения).

Интеллект-карты

Далее речь пойдет о преподавании теоретической части различных

разделов высшей математики.

Разбираться, хотя бы поверхностно, в теории необходимо по крайней мере для правильной интерпретации результатов расчетов. Часто в сознании студентов небольшие теоретические блоки оказываются изолированными, никак не связанными друг с другом. Для того,

чтобы усвоить взаимосвязи разделов математики, предлагается использовать интеллект-карты [3,4].

Рис. 1. Фрагмент интеллект-карты курса аналитической геометрии.

Интеллект-карты могут использоваться во время лекций, на практическом занятии, в этом случае создает карты преподаватель, а студенты их рассматривают. Для более полного усвоения взаимосвязей блоков теории рекомендуется самостоятельная работа студентов по составлению своих карт.

Работа по составлению собственной карты какого-либо раздела математики – довольно сложный, но интересный творческий процесс, поскольку решение задачи далеко не единственное, у каждого студента может быть свое представление о курсе.

Выводы

Использование информационных технологий в преподавании высшей математике студентов нематематических специальностей может повысить эффективность обучения при условии разумного использования. Следует

автоматизировать только рутинные или заведомо непосильные студентам операции.

Литература

1. Жукова Г. Н. Преподавание математики студентам экономических специальностей: от практики к теории // Концепт. – 2014. – № 07 (июль). – ART 14182. – URL: <http://e-koncept.ru/2014/14182.htm>. – Гос. рег. Эл No ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X
2. Жукова Г. Н. Дискретные и непрерывные распределения: антиподы или родственники? // Концепт. – 2014. – № 10 (октябрь). – ART 14268. – URL: <http://e-koncept.ru/2014/14268.htm>. – Гос. рег. Эл No ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X.
3. Жукова Г.Н. Интеллект-карты как эффективный инструмент передачи учебной информации. Педагогическая информатика. 2014. № 4. С. 83-96.
4. Жукова Г.Н. Визуализация содержания и взаимосвязей дисциплин математического цикла/Современные информационные технологии и ИТ-образование [Электронный ресурс] / Сборник научных трудов IX Международной научно-практической конференции / под ред. В.А. Сухомлина. – Москва: МГУ, 2014. – 274с. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-9556-0166-3 (стр.115-125)

Агафонова Н.В.

преподаватель химии

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»,

фармацевтический колледж

г. Красноярск, РФ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ - ПЕРВОКУРСНИКОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ НА МАТЕРИАЛЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН

Расширение международных связей, глобальная информатизация ставит перед образованием задачу формирования и развития творческой личности, готовой исследовать и постоянно развиваться, качественно решать сложные задачи, видеть и решать проблемы, способной самостоятельно анализировать, сопоставлять, оценивать реалии современной жизни. Именно от того, насколько будут сформированы указанные умения, настолько студент будет готов к освоению программ профессионального образования и успешен в своей профессиональной деятельности.

Исходя из того, что обучение на отделении «Сестринское дело» и «Лабораторная диагностика» осуществляется на базе основного общего образования, целесообразно опираться на национальную образовательную инициативу «Наша новая школа», согласно которой вовлечение учащихся в исследовательские проекты и творческие занятия формирует и развивает такие качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности [3, 6].

В.В. Сериков указывает на неразрывную связь проектного метода и компетентности: «Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность ученика, а умение решать проблемы. ... Речь идёт о проекте решения жизненно значимой проблемы. Отсюда и название метода, обеспечивающего формирование компетентности - проектный» [5].

Исследователи В.В. Гузеев, Н.В. Матяш, Н.Ю. Пахомова и другие, считают, что использование проектного метода в комплексе с другими активными методами обучения позволит решать образовательные задачи (получение знаний по предметам), развивающие (умение ставить проблему, планировать свою деятельность и др.), воспитательные (умение работать сообща, принимать мнение товарища и др.) [1, 2, 4].

Одной из задач обучения студентов-первокурсников колледжа, наряду с обеспечением высокого уровня образования студентов, является всестороннее развитие их мышления, умений самостоятельно пополнять свои знания. Для реализации данной задачи мы предлагаем использовать проектно-

исследовательскую деятельность при обучении естественнонаучных дисциплин.

Целью нашей работы является методическое обеспечение развития проектно-исследовательской компетентности учащихся посредством освоения ими методов научного познания и умений проектной и учебно-исследовательской деятельности; создание условий для развития творческих способностей и самосовершенствования личности через организацию проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся.

Примеры проектно-исследовательской деятельности разрабатывались для студентов первого курса обучения.

Например, при изучении тем «Химия и производство», «Химия в сельском хозяйстве, медицине, быту» предлагаем проводить проект «Химия - зло? Или нужная наука». Цель данного проекта развитие интеллектуальных умений, мышления, логики, развитие химической грамотности студентов, которая им пригодится в быту, при организации здорового образа жизни, правильного питания, и в будущей профессиональной деятельности.

В ходе реализации проекта предлагается поделить учебную группу на несколько групп с учетом индивидуальных особенности студентов, используя методику объединения «сильного» и «слабого». Все это позволяет развивать помимо проектно-исследовательской компетенции и элементы коммуникативной компетенции.

В проекте «Химия – зло? Или нужная наука» рекомендуем использовать две формы проблемного вопроса - реферативные и вопросы, предполагающие практическую деятельность.

Реферативные вопросы, такие как «Изменение взглядов на роль химии в обществе», «Какие соединения относятся к биоорганическим, почему они так называются?», «Дефицит каких веществ характерен для Красноярского края?», «Какие продукты нужно есть, чтобы похудеть?», «В чем опасность использования фреонов для окружающей среды?», «Какая аминокислота применяется в качестве лекарственного препарата?» и др., позволяет вовлекать в работу студента с невысоким базовым уровнем знаний. Анализ педагогического опыта позволяет сделать вывод, что реферативная форма выполнения проблемного вопроса воспринимается такими студентами благотворно, т.к. не подразумевает дополнительных манипуляций, кроме поиска информации. При этом сохраняются положительная психологическая атмосфера, поскольку современные студенты без труда работают с многофункциональными электронными устройствами.

Другим группам рекомендуем работу с проблемными вопросами, подразумевающими помимо теоретического оформления еще и проведение практической части. К таким вопросам можно отнести: «Как можно защитить человеческий организм от избытка нитратов, содержащихся в овощах?» «Какие кислоты находятся в большинстве фруктах и ягодах?», «Соли, какой органической кислоты, являются причиной образования камней в почках и мочевом пузыре?» «Чем опасны сбор трав, ягод, грибов возле автотрасс?» и др. В ходе решения поставленных проблем студентам необходимо выполнить ряд

химических опытов: обнаружение нитратов в свежих овощах и при хранении; определение молочной, лимонной и яблочной кислоты в фруктах и ягодах; определение щавелевой кислоты, обнаружение тяжелых металлов.

На завершающей стадии, во время учебной конференции, группы представляют свои отчеты в виде компьютерных презентаций, представляют разработанные рекомендации, буклеты, если это подразумевают их проблемные вопросы.

Урок исследовательского характера можно проводить и при изучении темы «Витамины», вовлекая студентов в ситуацию исследования после постановки вопроса «Содержатся ли витамины в продуктах питания?». Отвечая на данный вопрос, студенты опытным путем, выполняют лабораторную работу по обнаружению витаминов в рыбьем жире, яблочном соке, апельсине, отвечают на поставленный вопрос.

Данные формы способствуют повышению мотивации к обучению, развитию научного мировоззрения, развитию элементов проектно-исследовательской компетенции (умение ставить цели, ориентироваться в информационных источниках, выделять главное, анализировать, обобщать, выдвигать предположения, делать выводы, оформлять результаты в соответствии с требованиями с использованием компьютерных средств и технологий и др.), что соответствует поставленной нами цели. Кроме этого вовлеченные в исследовательскую деятельность, студенты сталкиваются с проблемами, имеющими профессиональный характер.

Таким образом, систематическое вовлечение студентов в самостоятельную работу способствует развитию элементов проектно-исследовательской компетенции и как результат развитию самообразовательной компетентности выпускника колледжа, который способен гибко адаптироваться в жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать необходимые знания, применять их на практике для решения разнообразных возникающих проблем; самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие в реальной действительности проблемы и, используя современные технологии, искать пути рационального их решения; быть способным генерировать новые идеи, творчески мыслить; грамотно работать с информацией; быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах; самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного уровня.

Перечисленные компетенции, непосредственно сопряженные с практической деятельностью, высоко ценятся во всех сферах человеческого общества за счет рационального сочетания теоретических знаний и их практического применения для решения конкретных проблем, причем широкая база для их формирования и развития находится как раз в материалах естественно научных дисциплин.

Литература

1. Гузеев, В. В. Образовательная технология: от проблемы до философии / В.В. Гузеев. - М.: Сентябрь, 1996. - 112с.
2. Матяш, Н.В. Проектная деятельность младших школьников: кн. для учителя нач. классов / Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2004. - 112с.
3. Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://минобрнауки.рф/документы/1450>.
4. Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повышения квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров / Под ред. Е.С. Полат. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 272с.
5. Сериков, В.В. Обучение как вид педагогической деятельности: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.А. Сластёнина, И.А. Колесниковой. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 256с.
6. Тимиргалиева Т.К. Методика информационно-деятельностного обучения химии на старшей ступени общеобразовательной ШКОЛЫ: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Тимиргалиева Татьяна Константиновна. – М., 2013. – 188 с.

Чирьева И.В.

студентка

Московский Педагогический Государственный Университет

г. Москва, РФ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Дошкольное образование призвано обеспечивать саморазвитие и самореализацию ребенка, становление познавательной деятельности и инициативы дошкольника. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования познавательное развитие предполагает формирование интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; совершенствование перцептивных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности [8, с.7].

В настоящее время в процессе познавательного развития дошкольников особого внимания заслуживает детское экспериментирование, как способ практического освоения действительности. В нем создаются такие условия, при которых наиболее ярко обнаруживаются свойства предметов и проявляется их сущность. Развиваясь как деятельность, направленная на познание и преобразование объектов окружающей действительности, детское экспериментирование способствует расширению кругозора, обогащению опыта самостоятельной деятельности, саморазвитию ребенка [2, с. 91].

Отдельные аспекты детского экспериментирования получили отражение в работах исследователей. Н.Н. Поддьяковым описано своеобразие детского

экспериментирования, исследованы этапы его развития [7]), А.Н. Поддьяковым показаны особенности вариативного поиска дошкольников в условиях оперирования многофакторными объектами [6, с. 29-34]. Рассмотрены возможности организации экспериментирования в дошкольной образовательной организации (Т.И.Гризык [1], О.В. Дыбина [3], Т.И.Ерофеева [2], И.Э. Куликовская [4], Л.Н. Прохорова [5], Н.Н.Совгир [4]).

Наблюдается противоречие между потребностью в использовании экспериментирования в деятельности старших дошкольников и недостаточной разработкой педагогических условий организации детского экспериментирования в современном дошкольном образовании.

В процессе констатирующего исследования нами были выявлены особенности организации экспериментирования у детей старшего дошкольного возраста в практике дошкольного образования. Анкетирование педагогов показало, что четвертая часть респондентов (25%) используют эксперименты и опыты еженедельно. Более половины педагогов (58%) организуют экспериментирование лишь изредка. Менее пятой части воспитателей (17%) отметили, что не находят места для проведения экспериментирования в образовательной работе.

Причины своего отношения к экспериментированию респонденты определяют следующим образом. Не считают экспериментирование действенным средством познавательного развития, затрудняются в методике его подготовки и проведения (42%); ссылаются на отсутствие необходимого материала для организации экспериментирования (75%); затрудняются в поиске методической литературы (75% педагогов).

Анкетирование родителей выявило их неосведомленность относительно использования экспериментирования в детском саду. Лишь 24% родителей обсуждают результаты экспериментов с ребенком и всего 8% респондентов чаще всего продолжают эксперимент дома. Более половины (68%) родителей не знают, что в детском саду проводится экспериментирование. Подавляющее большинство (98%) респондентов не проявляют интерес к данной сфере деятельности детей и не готовы принимать в ней участие ни дома, ни в детском саду.

Наблюдение за детьми выявило особенности проявлений дошкольников в процессе познавательной деятельности и экспериментирования. В подавляющем большинстве ситуаций (от 75 до 80 %) обнаруживался неустойчивый познавательный интерес; неумение «увидеть» проблему; малоактивность в выдвижении идей; неуверенность в высказываниях.

Целью формирующего исследования являлась разработка условий организации экспериментирования в процессе познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста. Включение экспериментирования было комплексным, проводилось параллельно с разными участниками образовательного процесса: воспитателями, родителями, детьми.

Работа с воспитателями включала проведение круглого стола по обобщению опыта организации экспериментирования; консультации для воспитателей «Экспериментально-поисковая деятельность в детском саду»;

проведение воспитателем опытной работы по организации экспериментирования, проведение самонаблюдения и самоанализа с подготовкой фотоотчета «Эксперименты, опыты, исследования».

Работа с родителями выражалась в разъяснении значения поисковой деятельности, экспериментирования для развития познавательной активности детей старшего дошкольного возраста, опосредованное вовлечение родителей в партнерскую деятельность с детьми по подготовке и осуществлению досугового мероприятия по теме «Мы и эксперимент», развитию у родителей рефлексии.

Работа с детьми осуществлялась в процессе включения экспериментирования в образовательную деятельность детей, стимулирование партнерской деятельности в процессе наблюдения за протеканием долговременного эксперимента, создание условий для самостоятельной деятельности экспериментирования, проведении бесед в малых группах, где у детей была возможность высказывать свои соображения и комментировать результаты эксперимента.

Анализ результатов проведения опытно-педагогической работы показал, что применение экспериментирования в рамках образовательного процесса помогает формированию интереса у детей к поставленной проблеме. Дети овладели навыками принятия и постановки цели эксперимента, прогнозирования его результатов (выдвижение гипотезы), выделения существенных признаков, установления взаимосвязей; сопоставления различных фактов, отбора средств и материалов для самостоятельной деятельности; проявляли самостоятельность при проведении опытов. К сожалению, как выяснилось, сформировать интерес к экспериментированию было значительно проще у детей, чем у взрослых.

Разработанная программа, проводимая в рамках формирующего эксперимента, показала, что использование экспериментирования в процессе познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста может быть успешным при реализации следующих педагогических условий:

- взрослыми поддерживается и стимулируется стремление дошкольников к экспериментированию с учетом направленности детских интересов, и создается необходимая для экспериментирования предметно-развивающая среда;

- дошкольники активно вовлекаются в исследовательский поиск решения проблемных ситуаций в детском саду и в семье, при этом взаимодействие педагогов и родителей строится по принципу взаимной дополняемости и обогащения практики детского экспериментирования;

- взаимодействие взрослых и детей разворачивается как исследовательское объединение, в котором каждый участник проявляет себя в различных ролях (иницирование эксперимента, продуцирование идей, активное участие, координация, презентация) и создается обстановка «общей радости открытия нового».

Литература

1. Гризик Т.И. Познаю мир.- М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2004.
2. Гризик Т.И., Ерофеева Т.И. Коллекционирование. Экспериментирование и исследования: методическое пособие// Успех. Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы: пособие для педагогов. - М.: Просвещение, 2012.- С. 91- 98; 99-107; 160- 165.
3. Дыбина О.В. Поисково-познавательная деятельность детей дошкольного возраста: учебное пособие для ст. фак. дошк.воспит. - Тольятти, 2002.
4. Куликовская И. Э., Совгир Н. Н. Детское экспериментирование. Старший дошкольный возраст. – М.: Пед. общество России, 2003
5. Организация экспериментальной деятельности дошкольников /под ред. Л. Н. Прохоровой. – М.: АРКТИ, 2004
6. Поддьяков А. Н. Обучение дошкольников экспериментированию// Вопросы психологии.- 1991. – №4.
7. Поддьяков Н.Н. Творчество и саморазвитие детей дошкольного возраста. – Волгоград, 1995.
8. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 17 » октября 2013 г. № 1155.

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Быстрицкая Е.В.,

*профессор кафедры общей и социальной педагогики
ФБГОУ ВПО Нижегородский государственный педагогический
университет им. К. Минина
г. Н.Новгород, РФ*

Панова Н.А.

*старший преподаватель кафедры информационных
технологий и эргономики
Приволжский институт повышения квалификации ФНС РФ
г. Н.Новгород, РФ*

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Вызовы времени в настоящий момент представляют собой требования к образовательному процессу, нацеливающие педагогов на деятельность в двух противоположных направлениях. Первое из них – это глобализация системы образования и универсификация образовательных компетенций обучающихся: будь то ученики школ, студенты или курсанты системы дополнительного профессионального образования (ДПО). Другое – направляет усилия педагогов на выявление индивидуального потенциала слушателей и обретение ими своего уникального стиля деятельности, за счет которого может быть повышена их конкурентоспособность на рынке труда.

Степень и меру унифицирующих и персонифицированных воздействий педагог, как правило, определяет сам в каждом конкретном случае, исходя из собственного педагогического опыта и уровня своей профессиональной компетентности.

Предлагаемая нами система образовательного сотрудничества в рамках реализации образовательной технологии «Точка доступа» позволяет сделать этот процесс регулируемым, дает возможность педагогу учесть не только условия образовательного процесса, но и условия профессиональной деятельности курсантов, а также их жизненные условия и обстоятельства, в частности: темп и ритм их образовательной и профессиональной деятельности, уровень экстраверсии и интроверсии и другие показатели.

При этом работодатель всегда требует в качестве образовательного результата посещения своим сотрудником курсов повышения квалификации быстрого освоения больших объемов профессионально значимой информации, интенсивного включения в трудовые проблемы и оптимизацию способов решения этих проблем.

В целях интенсификации образовательного сотрудничества и получения результатов ДПО нами предложено дополнить индивидуальные

образовательные маршруты курсантов персонифицированными и в тоже время объективными маршрутами образовательного сотрудничества.

Субъектами сотрудничества являются:

1. слушатель-слушатель;
2. обучающийся-педагог;
3. педагог-группа обучающихся;
4. педагог-представитель работодателя;
5. работодатель-сотрудник;
6. курсант-сотрудник, не посещающий курсов повышения

квалификации.

Во всех этих сообществах могут возникать и возникают профессиональные темы, обсуждение которых зачастую приводит к появлению новых нетривиальных решений производственных проблем. Однако, для того, чтобы высказанная идея получила короткий путь к реализации в пространстве профессиональной деятельности необходимо мнение внешнего эксперта, способного:

- уловить оригинальность высказанной идеи;
- выявить возможности и педагогические условия ее реализации;
- оценить наличие и состояние проблем в профессиональной деятельности, на решение которых будет направлена эта идея;
- из описательной идеи сделать технологию деятельности и предложить субъектов по ее реализации;
- совместить высказанную идею с другими возможными способами решения той же профессиональной проблемы;
- предложить критерии оценки результативности внедрения высказанной идеи;
- мотивировать и организовать сотрудников организации или предприятия к воплощению этой идеи;
- организовать и возглавить работоспособный коллектив или временную группу по реализации этой идеи;
- провести апробацию этой идеи в теоретическом и практическом аспекте и осмыслить результаты этой апробации;
- выполнить ряд других видов социально и профессионально значимой деятельности.

Если вернуться к уже указанным субъектам образовательного сотрудничества в системе ДПО, то становится очевидным, что ни один из индивидуальных образовательных маршрутов отдельно взятого профессионала не в состоянии выполнить весь перечень перечисленных выше задач. Но совокупность этих специалистов может и должна реализовывать весь комплекс указанных видов деятельности.

Однако, все эти специалисты не могут постоянно находиться в проблемном поле с одними и теми же границами. Более того, их общение и сотрудничество зачастую затруднено из-за наличия определенных

образовательных и профессиональных барьеров, как физического толка (время и расстояние), так психологического, социального и иного вида.

Именно поэтому в нашей системе «Точка доступа» образовательное сотрудничество в системе ДПО интенсифицируется за счет инсептивного включения указанных субъектов в образовательное сотрудничество либо в структуре индивидуальных образовательных маршрутов, либо в другое время в образовательные маршруты сотрудничества.

Целевым аттрактором этого взаимодействия является решение социально значимой профессиональной проблемы. В системе «Точка доступа» для этого используются следующие технологические компоненты: интерактивное занятие с лекционным компонентом, видеоматериалы, электронные учебники, активные методы обучения, технология интеллект-карт, практические и лабораторные занятия, технологии on-line и off-line взаимодействия (очные и дистанционные: вебинары, чаты, форумы, электронная почта).

Таким образом, организуя образовательное сотрудничество в системе ДПО с применением индивидуальных образовательных маршрутов и образовательные маршруты сотрудничества в технологии «Точка доступа» можно решить большую совокупность образовательных задач и в более короткие сроки, на что, в конечном счете, и направлена система ДПО.

Литература

1. Быстрицкая Е.В. Образовательные технологии – от логики взаимодействия к логике сотворчества / С.В. Дмитриев, Е.В.Быстрицкая, С.Д.Неверкович //Спортивный психолог, №2(23), 2011., с.72-78
2. Быстрицкая Е.В., Панова Н.А. Барьеры освоения информационных систем слушателями курсов повышения квалификации // Инновационная деятельность в образовании: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, 28 ноября 2014 года, г. Нижний Новгород / под общей ред. Е.В. Быстрицкой, Е.Ю. Илатдиновой, Р.У. Арифудиной – Н.Новгород: НГПУ им. К. Минина, 2014. – с.439
3. Быстрицкая Е.В., Панова Н.А. Освоение автоматизированных систем слушателями курсов повышения квалификации // Профессиональное образование. Столица, №2, 2015., с.37-39
4. Панова Н.А. Некоторые проблемы обучения АИС «Налог-3» // Совершенствование налогового контроля в современных условиях развития налоговой системы: материалы научно-практической конференции. – Н.Новгород: 2014, с.295
5. Панова Н.А. Применение технологии визуализации в учебном процессе // Развитие системы дополнительного профессионального образования гражданских служащих как условие удовлетворения современных требований к компетенциям гражданских служащих: материалы научно-практической конференции. – Н.Новгород: 2013, с.218

**Виландеберг А.А.,
Маринина В.С.**
магистр I курса
*к.ф.н., доцент кафедры образовательных технологий в филологии,
Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена
г. Санкт-Петербург, РФ*

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С начала времен любопытство человека заставляло его путешествовать, открывать для себя новое, узнавать неизведанное. Путешествуя, мы получаем новые знания, впечатления, мобилизуем свое внимание и развиваем коммуникабельность. Сегодня туризм - это масштабная, постоянно развивающаяся и совершенствующаяся отрасль, а туристические поездки - инструмент просвещения и образования, основанного на эмпирическом опыте.

Всемирная Туристская Организация (The World Tourism Organization, www.unto.org) отмечает необходимость развития образовательного туризма (*далее* – ОТ), используя выгоды широкого диапазона образования, для чего следует оценить возможности всех его системообразующих элементов – преподавателей, обучающихся и образовательных программ. Под ОТ (educational tourism) понимается «деятельность ночующих посетителей и экскурсантов, для которых «образование и обучение – основная или второстепенная цель поездки» [5, с. 18]. Современный ОТ – это интегративный продукт, синтезирующий туристскую составляющую и образовательный компонент в контексте туристской инфраструктуры [2].

Отличительной характеристикой ОТ является его образовательный характер, включающий знание, информацию и саморазвитие. В отличие от обычного туризма он несет в себе не только идею путешествия, но и идею саморазвития, реализации знаний и накопления новой информации. Кроме того, мы можем выделить познавательный и культурно-просветительский характер. Отметим, что культурно-просветительский характер отвечает последним требованиям ФГОС общего образования: "личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать воспитание российской гражданской идентичности <...> осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, основ культурного наследия народов России и человечества"[4].

Примером синтеза познавательных и культурно-просветительских задач может служить театральная программа «Реконструкция праздника Всеволожских в Рябово» (Литературно-художественный музей-усадьбе "Приютино"). Данная программа предоставляет необходимую познавательную информацию, позволяет применить полученные знания на практике, но какая-либо рефлексия полностью отсутствует. Именно поэтому считать ее ОТ не представляется возможным.

Для эффективного усвоения материала и популяризации программ ОТ важно обратить внимание на возрастные особенности восприятия информации. Возможно выделить несколько возрастных направлений ОТ[2]:

— детский ОТ, связанный с освоением курса общеобразовательной средней школы и дополнительными образовательными программами (изучение историко-культурного наследия, иностранных языков);

— юношеский – освоение программ дополнительного образования, совмещающих рекреационные, культурологические и образовательные задачи, участие в различного рода социально сконструированных реконструкциях и мероприятиях;

— специализированные программы дополнительного образования для взрослых и пожилых людей (образовательные тематические экскурсии, повышения квалификаций, семинары и мастер-классы).

На данный момент, можно выделить несколько основных форм ОТ, которые подразделяются в зависимости от возраста и деятельности участников процесса.

Школьные экскурсии, которые становятся учебно-исследовательской работой, включающей теоретическую подготовку, сбор материала и аттестацию результата.

Путешествия за границу – самый популярный вид ОТ, который представляет различные направления: лингвистические, лингвокультурологические, исторические, краеведческие и другие.

Основная идея *лингвистического* туризма в том, что обучающийся попадает в языковую среду носителя, что помогает ему при освоении иностранного языка и расширении кругозора. Например, работа международного образовательного центра «EF Education First» (www.ef-russia.ru), который предлагает курсы обучения иностранному языку за рубежом. Обучающийся может самостоятельно выбрать страну и город, где будет проходить обучение.

Лингвокультурологический туризм обращает большое внимание не только на совершенствование иностранного языка, но и на межкультурную коммуникацию. Здесь можно отметить работу центра дополнительного образования «Альфа-Диалог» (www.alfa-dialog.ru). В путешествиях с «Альфа-Диалогом», обучающийся может посетить такие страны как Великобритания, Словения, Финляндия, Швеция и др., ознакомиться с культурой и историей принимающей страны в контексте межкультурной коммуникации.

К данному типу ОТ также относятся различные языковые лагеря, проводимые в России. Обучающийся, находясь в пределах своей страны, изучает иностранный язык и при этом более углубленно знакомится с культурой и историей родной страны. Например, языковые школы в международном детском лагере «Дубравушка» (www.dubravushka.ru), где обучающийся изучает иностранный язык и занимается внеучебной деятельностью (театрализованные постановки, реконструкции).

Исторический туризм направлен на углубленное изучение истории выбранной местности. Примерами таких типов образовательных экскурсий могут являться групповые туры на места известных сражений.

Краеведческий туризм направлен на всестороннее изучение определенной территории.

Выездные семинары – удобный вариант для повышения квалификации. Такие форматы популярны по всему миру. Одним из ярких примеров является семинар, проходящий в Израиле: специалисты обсуждают профессиональные проблемы в области археологии и впоследствии отправляются на раскопки.

Образовательные поездки – интеграция туристического продукта и образования. Во время путешествия устраиваются своеобразные лекции, позволяющие узнать материал, относящийся к цели путешествия (знакомство с творчеством писателя, изучение скульптур и другое). Например, экскурсия «Ленинград Довлатова» Льва Лурье (www.dklurie.ru).

Программы ОТ могут являться междисциплинарными за счет контекста среды, вида экскурсии и присутствия фоновых знаний. Однозначно, что любая, к примеру, литературная экскурсия потребует от ученика и преподавателя владения дополнительными знаниями: историей, культурологическим контекстом для того, чтобы иметь доступ к более глубокой интерпретации текста и полученных знаний. Например, при прохождении образовательной экскурсии «Петербург Достоевского» потребуются знания истории города и страны, географии, культурологии и многих других смежных дисциплин.

Доказано, что наличие мотивации к процессу обучения ведет к повышению качества усвоения знаний. Для ОТ, как для любого другого образовательного процесса, важно создание и последующая поддержка мотивации к обучению. Мотивация обучающегося может расширить кругозор и способствовать накоплению новых знаний. Одним из способов, позволяющих достичь мотивации обучающегося к образовательному процессу, это использование лично-ориентированного подхода в обучении. Помимо лично-ориентированного подхода важно использовать креативно проработанные задания. При создании программ ОТ, стоит уделить большое внимание созданию лично-ориентированных и максимально креативных заданий для обучающихся. В данном контексте предполагается возможным совмещение в себе заданий разного уровня: уровня практики и уровня контроля полученных знаний. Кроме того, сейчас, когда большинство людей используют информационные технологии, необходимо развивать ОТ и в сетевом формате, что позволит всем заинтересованным лицам (от школьников до людей «третьего возраста») заниматься ОТ «не выходя из дома» (более подробно см. А.А. Виландеберк, Н.Л. Шубина «Образовательные программы в сетевом формате: анализ преимуществ и рисков», СПб. – 2015).

ОТ – перспективная и быстроразвивающаяся отрасль туризма. Использование ОТ в процессе образования может способствовать улучшению усвоения знаний и повышению мотивации участника процесса. Помимо этого, благодаря ОТ мы можем говорить о непрерывном образовании в течение всей жизни.

Литература

1. Виландеберк А.А., Шубина Н. Л. Образовательные программы в сетевом формате: анализ преимуществ и рисков. Научно-методический комментарий. – СПб.: ООО «Книжный дом», 2015. – 40 с.
2. Горлова И.И., Морозов С.А. Образовательный туризм в современной России: сущность и специфика [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.analiculturolog.ru/>
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://минобрнауки.рф/>
4. Brent W. Ritchie Managing Educational Tourism (Aspects of Tourism, 10) UK: Channel View Publications, 2003. – 283 с.

Сушко В.Ю.

аспирантка

Балтийский Федеральный Университет им. И. Канта

г. Калининград, РФ

КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОСТИ ИЛЛОКУТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БАКАЛАВРОВ ЛИНГВИСТИКИ

Проблема оценки эффективности результатов педагогической деятельности на иностранном языке является актуальной в свете интернационализации российского образования, его интеграции в мировое сообщество, взаимообмена культурным и профессиональным опытом педагогов и студентов. Требования к подготовке выпускников языкового ВУЗа постулируют о конкурентоспособности, успешности и эффективности профессиональной и межкультурной деятельности лингвистов. Одним из аспектов эффективного функционирования является сформированная иллокутивная компетенция, как неотъемлемый компонент коммуникативной компетенции бакалавров лингвистики, являющейся основой их профессиональных компетенций, отраженных в ФГОС ВО 3+ [1].

Иллокутивная компетенция была впервые выделена Л. Бахманом в рамках формирования и тестирования коммуникативной компетенции обучающихся на иностранном языке [3]. Иллокутивная компетенция бакалавра лингвистики рассматривается нами как интегративное качество его личности, характеризующееся умением идентифицировать, интерпретировать и воспроизводить речевые акты в наиболее распространенных для его профессиональной и межкультурной деятельности ситуациях.

Исходя из содержания иллокутивной компетенции и, принимая во внимание особенности функционирования профессиональной среды бакалавров лингвистики, в структуре иллокутивной компетенции нами были выделены четыре взаимосвязанных компонента: когнитивный, коммуникативный, акциональный и самоорганизационный. Центральным компонентом иллокутивной компетенции является его сущностная, смысловая наполняющая – акциональный компонент, имеющий три опорных вершины: коммуникативный, когнитивный и самоорганизационный (или метакогнитивный) структурные компоненты. Коммуникативный компонент включает в себя две сферы: вербальную, и невербальную. Когнитивный компонент включает в себя «когнитивный опыт — ментальные структуры, которые обеспечивают хранение, упорядочение и преобразование наличной и поступающей информации» [2]. Самоорганизационный компонент включает «ментальные структуры, позволяющие осуществлять непроизвольную и произвольную регуляцию интеллектуальной деятельности» [2].

С целью качественного и успешного формирования иллокутивной компетенции бакалавров лингвистики нами были предложены критерии, определяющие уровень сформированности каждого компонента иллокутивной

компетенции в отдельности и в совокупности. Таким образом, основными критериями оценки уровня сформированности когнитивного компонента иллокутивной компетенции являются: интеллектуальная лабильность, глубина мышления и такие интегральные интеллектуальные способности, как внимательность, информированность и вербальный интеллект.

Уровень сформированности коммуникативного компонента иллокутивной компетенции, а именно для вербального подкомпонента определялся такими критериями, как: продуктивность вербального воображения; коммуникативные умения, эмпатия, коммуникативная толерантность; педагогические способности, трансактность, макиавеллизм, а для невербального подкомпонента: знания о кинесических способностях, невербальная чувствительность и перцептивно-невербальная компетентность. В качестве критериев оценки уровня сформированности акционального компонента иллокутивной компетенции нами были взяты такие характеристики, как: ассертивность, директивность, декларативность, комиссивность, экспрессивность. Критерии оценки уровня сформированности саморганизационного компонента иллокутивной компетенции представляют собой такие характеристики, как: самоконтроль и самоорганизация деятельности.

В рамках опытно-экспериментальной работы по формированию иллокутивной компетенции нами было отмечена позитивная динамика сформированности иллокутивной компетенции и ее компонентов у испытуемых при реализации педагогической модели формирования иллокутивной компетенции, что свидетельствует об эффективности использованных форм и методик опытно-экспериментальной работы.

Количество испытуемых, обладающих высоким уровнем сформированности когнитивного, самоорганизационного и акционального компонентов и вербального подкомпонента коммуникативного компонента иллокутивной компетенции увеличилось более чем в два раза. Количество испытуемых, обладающих высоким уровнем сформированности невербального подкомпонента коммуникативного компонента иллокутивной компетенции увеличилось на 5,7%. Результаты проведения опытно-экспериментальной работы представлены в нижеследующей таблице:

Этап	Компонент иллокутивной компетенции														
	Когнитивный			Акциональный			Коммуникативный						Самоорганизационный		
							Вербальный			Невербальный					
	Н	С	В	Н	С	В	Н	С	В	Н	С	В	Н	С	В
Констатирующий этап	30,36	50,85	18,79	36,04	49,34	14,62	28,58	49,28	22,14	20,23	35,62	44,14	19,06	57,05	23,35
Контрольный этап	17	27	56	10,9	42,9	46,2	11,3	30,4	51,2	13,33	40	46,66	14	42	44

Таблица 1. Динамика сформированности иллокутивной компетенции бакалавров лингвистики в ходе опытно-экспериментальной работы, %.

Примечание. Уровни: Н – Низкий; С – Средний; В – Высокий.

Для проверки результатов и оценки их достоверности применялся непараметрический критерий χ^2 (хи-квадрат). Основываясь на данных статистического метода, стандартное табличное значение χ^2 для уровня значимости 0,05 равняется 5,99. Значения критериев, полученных нами в ходе статистического анализа (для когнитивного компонента $\chi^2 = 7,02$; для коммуникативного компонента $\chi^2 = 6,42$; для акционального — $\chi^2 = 7,5$, для самоорганизационного — $\chi^2 = 6,98$), свидетельствуют о том, что произошедшие изменения в уровнях сформированности иллокутивной компетенции бакалавров лингвистики вызваны не случайными факторами, а являются следствием реализации разработанной нами педагогической модели.

Литература

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (степень бакалавр). URL: <http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4/95>. (дата обращения: 03.07.2015)
2. Холодная М. А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Питер, 2002. — 272 с.
3. Bachman L.F. Fundamental considerations in language testing.- Oxford University Press, 1990. 420 p.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Жукова Н.А.

*к.п.н., доцент кафедры социально-педагогического образования
Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования,
г. Санкт-Петербург, Россия*

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СУБЪЕКТНУЮ ПОЗИЦИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Согласно национальной образовательной инициативе, главная задача современной школы состоит в воспитании личности, готовой к жизни в конкурентном мире, личности, которая может самостоятельно ставить и достигать цели, умело реагировать на разные жизненные ситуации [2]. Большая часть прописанных в стандарте личностных, а также метапредметных результатов являются по существу свойствами субъекта.

Одной из главных задач образования в условиях качественно новой образовательной ситуации становится развитие учащегося как субъекта. Субъектность - это интегративная характеристика личности, способность человека к самостоятельному осмыслению и интерпретации происходящих процессов. Она проявляется в активной созидательной деятельности человека и включает способность к целеполаганию своей деятельности, планированию и оцениванию. Согласно С.Л. Рубинштейну, «субъект» - носитель осознанной активности, познающий и преобразующий внешний и внутренний мир в идеальной и предметно-практической деятельности. В работах К.А. Абульхановой-Славской, А.В. Брушлинского проблема человека как субъекта деятельности конкретизирована. В.И. Слободчиков выделяет пять основных ступеней развития субъектности человека: оживление, одушевление, персонализация, индивидуализация, универсализация [3]. Понятие «субъектная позиция» рассматривается учеными как многоаспектная характеристика человека, выражающая его внутреннюю позицию, выстроенную в единстве объективного и субъективного, внешнего и внутреннего, потенциального и актуального, социального и психологического как активно-преобразующее отношение человека к миру, людям и совершенствованию своего собственного «Я». Она основана на системе активного отношения человека к миру, другим людям и самому себе и позволяет ему сознательно, ответственно и свободно строить свою жизнь, совершать поступки и жизненные выборы при наличии адекватной самооценки на основе рефлексивной деятельности.

Среди приоритетных механизмов, форм и технологий совместной деятельности субъектов воспитательного процесса специальное внимание в Программе Воспитания и социализации обучающихся уделено развитию детской самостоятельности. Воспитание в школе должно идти только через совместную деятельность взрослых и детей, детей друг с другом, в которой единственно возможно принятие (а не просто узнавание) детьми ценностей.

Педагогическое взаимодействие - сложный и многокомпонентный процесс, возможный лишь на основе общения и диалога. Основным механизмом осуществления педагогического взаимодействия в образовательном процессе являются технологии диалогового взаимодействия. Диалоговое взаимодействие обладает особым воспитательным потенциалом. Оно обеспечивает равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу, принятие партнера таким, каков он есть, искренний обмен мнениями, открытость, искренность, отсутствие предвзятости. Диалоговое взаимодействие - совместная, обусловленная согласованным целеполаганием деятельность, направленная на достижение цели. При организации образовательного процесса с использованием технологий диалогового взаимодействия ученик погружается в атмосферу поиска нового знания и приобретает необходимые для развития субъектной позиции навыки. Он учится слушать, вступать в диалог, самостоятельно планировать и осуществлять свою деятельность, отстаивать свою точку зрения. Для исследования уровня субъектной позиции учащихся в классах, где учителя применяют технологии диалогового взаимодействия (в школах Адмиралтейского, Калининского и Краногвардейского района г. Санкт-Петербурга) были выбраны следующие критерии:

- осознанный выбор собственной деятельности,
- свобода выбора и творчество,
- самостоятельное и осознанное целеполагание,
- рефлексивная способность.

По всем критериям показатели повысились [1].

О.С.Газман рассматривал личностно-ориентированное взаимодействие педагога с учащимися и указывал на то, что оно является базой для формирования способностей к саморазвитию, самоопределению, самореализации, самореабилитации, самоорганизации личности. Педагогическое взаимодействие представляет собой особый вид отношений учителя и учащихся и реализует в процессе своего осуществления важную для становления субъектной позиции цель: содействие саморазвитию личности. Содержание педагогического взаимодействия педагога и обучающегося превращается из простого обмена в «обмен превращениями», как взаимосвязанное саморазвитие партнеров, Педагог должен уметь определять и организовывать взаимодействие с учащимися в зависимости от уровня сформированности их субъектной позиции.

Основными характеристиками взаимодействия исследователи считают: взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние, совместимость. При этом необходимо понимать, что взаимодействие сторон - это не самоцель, а важнейшее средство, способ успешного решения поставленных образовательно-воспитательных и развивающих задач. Педагогическое взаимодействие имеет две стороны: функционально-ролевую и личностную. Иными словами, педагог, учащиеся и другие участники образовательного процесса воспринимают в ходе взаимодействия, с одной стороны, функции и роли друг друга, а с другой - индивидуальные, личностные качества.

Функционально-ролевая сторона педагогического взаимодействия направлена главным образом на преобразование когнитивной сферы учащихся. Критерием успешной деятельности педагога в этом случае служит соответствие достижений учащихся заданным эталонам. Личностная сторона в большей степени затрагивает мотивационно-смысловую сферу школьников. Научное знание, содержание образования в данной ситуации выступают средством преобразования этой сферы.

Достижение метапредметных, личностных и предметных результатов освоения образовательной программы необходимо рассматривать в контексте формирования личной ответственности ребенка за свой успех и его готовности прилагать личные усилия для достижения результатов в различных сферах деятельности и в общении. Существенным эффектом педагогического взаимодействия является взаимопонимание, которое определяется как система чувств и взаимоотношений, позволяющая согласованно достигнуть целей совместной деятельности или общения, максимально способствуя соблюдению доверия и интересов, предоставляя возможность для самораскрытия способностей каждого.

Процесс организации взаимодействия часто носит противоречивый характер. В педагогическом процессе возникают противоречия в связи с различной мотивацией поведения людей, несовпадением их устремлений или ценностей, неумения регулировать свои действия и соотносить их с действиями других людей, а также других причин личностного характера. Для успешности педагогического взаимодействия сегодня педагог должен знать суть понятия педагогического взаимодействия; основные организационные формы образовательного процесса; способы организации работы малых групп. Также при организации педагогического взаимодействия в современных условиях педагогу необходимо уметь выбирать педагогическую технологию для решения поставленных воспитательных задач; отбирать содержание воспитательной деятельности в процессе организации педагогического взаимодействия; создавать условия для совместной творческой деятельности участников образовательного процесса. При выстраивании взаимодействия любой педагог должен владеть приемами организации конструктивного диалога для решения актуальных проблем воспитания; способами организации созидательной, творческой, воспитывающей среды образовательного учреждения.

Таким образом, организация педагогического взаимодействия ведет не только к личностному развитию всех его участников, но и способствует развитию ценностного отношения к учению, а также становлению субъектной позиции обучающихся. При грамотно организованном взаимодействии качественно меняются взаимоотношения в коллективе обучающихся, значимое место приобретает ценность «другого», создается атмосфера сотворчества, доверия и развивается субъектная позиция обучающихся.

Литература:

1. Вариативность организации воспитательной деятельности в образовательном учреждении / учебно-методическое пособие. Под ред. Н. А. Жуковой, Т.Б.Казачковой.-Спб.:НОУ «Экспресс», 2012.-100с.
2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/news/6683> (дата обращения: 12.12.2014).
3. Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности. Учебное пособие для вузов. – М.: Школа-Пресс, 1995. — 384 с.